

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

L. EMERY. — Du marxisme au « sputnikisme »	1	L. LAURAT. — Premiers résultats de la réorganisation industrielle en Union soviétique	15
A. DORMONT. — Les élections législatives italiennes	6	Le bureau étranger du P.C. soviétique	18
Défaite du P.C. belge aux élections..	9	Les problèmes de la réforme de l'enseignement en Union soviétique	20
Les élections en Grèce, 9; En Suède, 10		Le chômage des jeunes intellectuels en U.R.S.S.	22
Au Japon	10	Chronologie du monde communiste : mai 1958	25
Les communistes bulgares et la lutte contre le révisionnisme	11		
J. PERGENT. — Les sous-marins soviétiques lance-fusées	12		

Du marxisme au "sputnikisme"

NUL doute que selon l'opinion commune l'événement le plus sensationnel de l'année 1957 ait été le lancement des satellites artificiels. Si pareil jugement n'était que celui des foules ignorantes auxquelles il faut bien présenter chaque jour le roman-feuilleton de l'actualité, on pourrait se contenter de le dire sommaire et frivole; mais il n'est pas besoin de chercher beaucoup pour constater que nombre de techniciens, qu'une notable partie des élites occidentales, inclinent vers la même conviction.

On a été très frappé de voir se produire en Russie ce qu'une prévision logique situait presque nécessairement aux Etats-Unis et porté à conclure que la patrie du socialisme avait décidément quelque droit à se considérer sous tous les rapports comme celle du progrès général, comme l'image la mieux réussie de cette civilisation moderne qui, partout, s'ébauche ou s'achève en fonction de la machine et de ses victoires. Que cette manière de raisonner ou de croire soit des plus simplistes, il n'est pas malaisé de s'en apercevoir; le fait est pourtant qu'on ne s'en aperçoit pas assez et qu'il y faut prendre garde. Elle nous invite en tous cas à revenir sur un des problèmes les plus curieux, celui des rapports intimes qui se sont établis entre le socialisme et la haute technique industrielle, donc entre le socialisme et ce qui fut longtemps l'apanage du capitalisme en plein essor.

Il convient de se rappeler que par tradition le socialisme fut longtemps une protestation contre la richesse, le commerce et l'industrie. Platon situe la cité parfaite loin de la mer et des grandes voies du trafic pour qu'elle puisse être préservée de la contamination mercantile;

dans l'île utopienne de Thomas Morus, l'or ne sert qu'à faire les chaînes des forçats et ce naïf symbole parle à tous les yeux. De ces précurseurs à Rousseau, puis au socialisme utopique du siècle dernier, on voit se répéter les mêmes condamnations portées contre le luxe, s'exprimer les mêmes désirs nostalgiques d'une vie simple, égale, frugale. Les regards se détournent de l'enfer industriel surtout à partir du moment où se dressent les usines géantes, créations monstrueuses du capitalisme; on prend exemple au contraire sur le paysan, le petit artisan, le modeste coopérateur ou même le travailleur nomade.

Ne réduisons pas ces aspects idylliques du socialisme à n'être que ceux d'un rêve ou d'une fiction littéraire voisine de celle qui fit si fréquemment évoquer, par opposition à nos grandes villes corrompues, le bon sauvage des îles océaniques; on retrouve sans peine jusque chez Fourier et Proudhon l'écho des sentiments qu'ils traduisent et l'on constate qu'aujourd'hui même, dans l'Inde de Gandhi et de Vinoba, ils se combinent à des entreprises dont l'ampleur et l'efficacité ne sont aucunement douteuses.

Il y eut donc, il y a toujours, un courant socialiste d'une nature archaïque et traditionnelle alimentant des doctrines qui pour atteindre le capitalisme en sa racine vouaient à l'exécration la richesse, la machine et la grande industrie. Mais depuis un siècle et demi, s'est développée une autre tendance dont on aurait pu croire d'abord qu'elle était fortement aberrante et qui de plus en plus attire vers elle la masse des énergies et des espérances. On a coutume d'en localiser l'origine en quelques écrits de Saint-Simon et de ses disciples; alors paraît, en effet, sur la scène

du monde le socialisme organiciste, le socialisme des producteurs. Peut-être ne remarque-t-on pas assez à quel point il est grandioisement équivoque, car il réconcilie le chef d'entreprise, le capitaliste, le technicien et l'ouvrier en l'admiration commune de la machine et des vastes travaux. On ne range pas toujours Auguste Comte parmi les doctrinaires socialistes et il y a cependant sa place bien marquée, car il fut le prophète de l'âge industriel et scientifique en même temps qu'il réclamait un véritable droit de cité pour le prolétariat. Mais c'est évidemment à Karl Marx qu'il faut attribuer ou imputer une responsabilité majeure et décisive.

On revient toujours à ce qui définit vraisemblablement le problème marxiste en son essence : pourquoi une sociologie qu'il n'y avait aucune raison d'estimer plus que les autres, qui comportait une large part d'affirmations gratuites, d'erreurs manifestes et de prévisions fragiles, a-t-elle cependant bénéficié d'une élection historique et d'une diffusion dont les précédents ne peuvent être fournis que par les grandes religions universelles? Force est bien de répondre que, si Marx ne fut pas le moins du monde un penseur infailible, il posséda au plus haut degré le don des intuitions divinatoires et sut à merveille se placer au confluent des tendances les plus vigoureuses de son époque.

D'accord avec les socialistes utopiques, la gauche libérale et tous les mécontents du présent ou de l'avenir, il entretient, il réchauffe le mythe de la Révolution dont naîtra le Paradis terrestre, la société sans classes. Héritier de la dialectique hégélienne, il participe à la religion romantique du devenir, il prévoit le règne de la philosophie de l'histoire, il donne au messianisme révolutionnaire une rigueur qui en impose et qui rapproche la date des suprêmes accomplissements. Enfin, s'il est impitoyable à l'égard du capitalisme, des vieux pouvoirs politiques, de la religion, de tout ce qui lui paraît avoir asservi ou aliéné l'homme, il prend soin d'honorer, de glorifier, ce qui fut précisément l'œuvre de la société chrétienne, bourgeoise et capitaliste, c'est-à-dire la science positive et la machine, idoles du monde qui vient. On ne sait s'il y a plus de candeur que de ruse en la thèse fameuse selon laquelle le communisme s'établirait d'abord, conformément à la dialectique de l'histoire, dans les pays les plus fortement industrialisés.

On ne pouvait déclarer avec plus d'humour involontaire que la mission du capitalisme consistait à préparer un substantiel héritage et que le prolétariat vainqueur ne manquerait pas d'utiliser au mieux les richesses, les usines et les techniques ainsi disposées pour son joyeux avènement. La Révolution se réduit ainsi à l'élimination d'une classe dont on n'a plus besoin et rien n'empêche d'imaginer cette opération comme peu fracassante en somme, et même relativement simple. Mais on comprend non moins aisément que le sort du monde nouveau, du monde communiste et moderne, dépend si l'on ose dire de ce capital dont on vient de s'emparer et qu'il faudra faire fructifier, tout en le soumettant aux normes de la justice sociale. Le socialisme a décidément lié partie avec la grande industrie.

Cette option n'excluait pourtant pas les repentins ou les flottements; en une formule lumineuse et brève, Elie Halévy remarquait naguère que le socialisme n'avait jamais pu résoudre la disharmonie créée par le conflit entre sa vocation libertaire et son goût pour l'organisation productive. Cela revient à dire qu'il existe un socialisme réactionnaire, en réaction violente ou

sentimentale contre ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès; le rouet de Gandhi en est la plus illustre représentation symbolique et il conserve une indéniable importance dans l'Inde de Vinoba. En nos pays, il inspira le fédéralisme de Proudhon ou celui de Bakounine, l'anarchisme, l'anarcho-syndicalisme et se maintint tenacement en d'importants secteurs du mouvement syndical, notamment en France, en Italie et en Espagne.

Les premiers temps de la Révolution espagnole nous firent assister au plus grand effort qui ait été tenté pour faire vivre un pays selon les principes de l'anarcho-syndicalisme. Décentralisation, méfiance envers toute légalité même d'inspiration ouvrière ou populaire, méfiance plus nette encore à l'égard de l'appareil étatique ou de celui des partis, résistance à la mécanisation industrielle et civique, tous ces traits ont marqué une époque, et leur effacement progressif demeure chargé d'une lourde signification.

Il est piquant de noter qu'en Occident l'esprit du socialisme libertaire a trouvé asile auprès de patrons novateurs ou de chefs d'entreprises qu'effrayaient les conséquences pour la personne humaine de la rationalisation technique. Ce sont eux qui ont voulu revivifier le sens communautaire et coopératif, qui ont imaginé des formules subdivisant l'usine géante en des ateliers dont chacun serait à la mesure d'une équipe de travailleurs capable de conserver une physionomie et une âme. L'utopie libertaire, le paternalisme intelligent et sincère, la nostalgie traditionaliste se sont agglomérés en ces expériences qu'on aurait grand tort d'oublier ou de négliger.

Qu'il n'y ait là chez nous que des survivances, des îlots ou à la rigueur des germes, il faut se résoudre à le reconnaître. L'histoire du socialisme occidental est dans son ensemble celle d'une soumission à l'irrésistible pouvoir attractif de l'industrie moderne.

On ne s'étonnera pas de constater que l'Angleterre sauvegarda longtemps un équilibre empirique entre les tendances libérales et les nécessités pratiques. En ce pays dont on a dit qu'il était — ou avait été — une fédération de juges de paix sous la présidence d'un roi et dont le Ministère de l'Intérieur ne comptait encore en 1850 que deux ou trois douzaines d'employés, les Trade-Unions défendirent obstinément leur particularisme et l'on vit des doctrinaires socialistes prendre pour modèle le vieux Fabius Cunctator et constituer l'école des Fabiens, l'école révolutionnaire de la patience. Qui ne se souvient des plaisanteries, d'ailleurs contestables, sur les chefs travaillistes emperruqués et sur le fait qu'un des plus notoires siégeait au Conseil privé de Sa Majesté?

Telle était la vieille Angleterre simultanément, savoureusement, libérale et conservatrice; mais elle a bien changé. Les guerres mondiales, la conscription, la crise économique permanente, le fait que le parti travailliste est devenu un parti de gouvernement, ont engendré d'inévitables et profondes transformations qu'il faut bien inscrire en la monotonie des termes fatidiques : planisme, dirigisme, nationalisations, développement de la bureaucratie, tendance à l'uniformité. Sous l'égide du ministre Attlee, les réformes de structure ont eu l'ampleur d'une Révolution pacifique dont les résultats généraux n'ont pas été remis en question; il est difficile de savoir dans quelle mesure la mentalité trade-unioniste du passé survit à cette expérience, mais on la peut croire sensiblement affaiblie.

L'évolution vers le socialisme d'Etat, bien peu différent en somme du capitalisme d'Etat, a été beaucoup plus rapide en Allemagne. Le marxisme

ne pouvait s'y opposer efficacement et fut d'ailleurs très vite influencé par le réalisme de Lassalle, donc par le sentiment que les ouvriers seraient bien mieux traités dans une Allemagne bismarckienne en plein essor économique que dans une Allemagne féodale condamnée à la stagnation. Lorsque Charles Andler dénonça, malgré Jaurès, le glissement de la social-démocratie vers le nationalisme et le pangermanisme, il avait assurément raison et plus encore qu'il ne pensait; mais il aurait pu mettre davantage en lumière le sens profond de cette déviation.

En fait, le parti socialiste en marche vers la puissance, appuyé sur des organisations ouvrières compactes et bien administrées, se moulait tout naturellement sur un Etat qui s'unifiait constamment et qui était avant tout celui des trusts et des cartels. Du socialisme à l'industrialisme, l'osmose s'accomplissait spontanément.

En France, en Italie, en Espagne, les mêmes problèmes s'offrent à l'examen d'une manière plus confuse et sans doute pour bien des raisons, parmi lesquelles il convient de placer les lenteurs ou les irrégularités du mouvement qui entraîne tous les peuples vers les techniques de la grande industrie. S'ajoutant à des facteurs psychologiques dont on ne sous-estime pas l'importance, ces retards, ces hétérogénéités sociales expliquent peut-être la persistance de l'anarcho-syndicalisme et des sympathies avouées pour le désordre.

Convient-il en ces conditions de voir un effet de la loi des compensations ou des bipolarités dans l'empressement que mirent nombre de socialistes des nations latines à se rallier au bolchevisme? Bornons-nous à rappeler qu'au lendemain de la première guerre mondiale, le parti socialiste français, celui de Jaurès, fit voile pour Moscou, tandis que l'Italie plongeait en une confusion qui ne laissait plus d'autre alternative qu'entre le communisme et le fascisme.

Le drame italien se reproduisit en une plus remarquable concentration de temps et de violence dans l'Espagne républicaine où l'on vit les anarchistes céder le pouvoir aux communistes qui n'en purent être chassés que par Franco. Aujourd'hui encore, l'Espagne étant hors de cause, c'est en France et en Italie que le communisme contrôle la majorité des syndicats et dispose de moyens politiques considérables. Ainsi, notre Occident se voue toujours aux hésitations et aux ambiguïtés; mais en d'autres parties du monde, la vérité acquiert un caractère plus massif et plus ostensible parce qu'elle est moins complexe. Hâtons-nous de leur demander quelques éclaircissements.

*

Prédire le passé est une occupation réconfortante; on arrive aisément à démontrer que les choses furent ce qu'elles devaient être. Mais il en faut revenir et réintégrer l'inattendu dans la dialectique de l'histoire. Lorsque la ruée vers l'or californien fit déferler sur les Etats-Unis la vague d'une immigration massive, on aurait pu croire que les nouveaux barbares, presque tous déclassés, déracinés, faméliques et avides, allaient détruire les cadres fragiles d'une société mal assise. Mais la plèbe anarchique se perdit dans les espaces vides et bien qu'elle ait fait régner pendant quelques années sur de vastes régions une sorte de haut moyen âge, elle ne témoigna pas d'un grand pouvoir subversif, encore moins d'une propension quelconque à fomenter une doctrine révolutionnaire.

Tout au plus pourrait-on rattacher à la fruste épopée du Far-West l'individualisme d'un Thoreau et surtout d'un Walt Whitman. Peu de

temps après, la guerre de Sécession fut pour l'Amérique du Nord une épreuve bien autrement grave et là encore des témoins vigilants étaient en droit de se demander si le pays n'allait pas incliner soit vers l'anarchie démagogique, soit vers la dictature militaire. Or, l'équilibre libéral se rétablit très vite, démentant ainsi les pronostics accrédités par le souvenir des révolutions européennes du siècle.

La substance politique et sociale dont se composent les Etats-Unis n'est donc pas exactement comparable à la nôtre ni sujette aux mêmes influences ou aux mêmes maladies. On s'en rend compte plus nettement lorsqu'on se transporte à l'époque qui fut celle du grand démarrage industriel et vit soudainement paraître l'Amérique des trusts. Autour de 1900, tout y semblait disposé selon les exigences d'un schéma marxiste dessiné avec simplicité sous une lumière violente et crue. On voyait se dresser un capitalisme de parvenus, gigantesque, effréné, brutal, régnant sur un prolétariat dont il épuisait sans pitié la force de travail. Les protestations passionnées de certains écrivains ne pouvaient rien contre la dureté des faits économiques, les grèves avaient fréquemment un caractère sauvage et désespéré.

Rien n'était plus naturel en ces conditions que l'apparition d'un parti révolutionnaire au sein duquel anarchisme et communisme se rejoignaient spontanément. Les extrémistes qui s'intitulaient *The Industrial Workers of the World* et que traquait la police privée des patrons, n'étaient assurément pas très nombreux; on ne leur attribua jamais plus de cent mille adhérents disséminés sur tout un continent. Quoi de plus tentant, quoi de plus raisonnable que de voir en eux au début du siècle l'avant-garde d'un puissant parti d'extrême-gauche destiné, comme ç'avait été le cas en Occident, à s'étendre au fur et à mesure que se généraliserait l'industrialisation du Nouveau Monde?

Mais précisément, le vent souffla en une direction toute contraire. Bien loin de prospérer au sein d'un capitalisme en plein essor, les noyaux révolutionnaires dépérirent et disparurent, cela malgré les exemples temporairement venus du Mexique et les quelques infiltrations trotskistes, d'une portée très limitée. Nul n'ignore que si l'on peut découvrir aujourd'hui aux Etats-Unis des sympathies pro-communistes, c'est parmi les intellectuels, nullement parmi les ouvriers. Ces derniers se rassemblent en d'énormes Trade-Unions, colossalement riches, très mêlées par leur hiérarchie à la vie des affaires et à la politique d'expansion économique.

Que le train de vie d'un ouvrier qualifié soit égal ou supérieur à celui des petits bourgeois d'Europe, il est inutile de le redire longuement; la rationalisation technique, l'automation, abolissent d'ailleurs la différence entre un ouvrier et un employé. Il n'est pas question de généraliser abusivement ou trop vite, de contester que subsistent des ombres et des misères. Nul doute pourtant que la phraséologie socialiste dont nous continuons à nous servir et qui plus ou moins imprègne nos pensées soit d'ores et déjà périmée pour tout ce qui concerne les Etats-Unis; nous y voyons une classe ouvrière qui, prise en bloc et pour autant qu'on puisse encore la considérer comme une classe, accepte sans réticences la démocratie capitaliste avec laquelle elle fait corps. Rappelons d'ailleurs qu'elle ne s'est jamais intéressée aux tentatives qui furent faites pour créer un parti progressiste et les condamna ainsi à l'avortement immédiat.

Pendant que le travaillisme américain devenait ainsi bourgeoisement réaliste et modéré, le

capitalisme n'était pas sans se transformer profondément sous l'influence des deux guerres mondiales, de la crise économique qui l'assailit en 1929 et du New Deal qui en fut la conséquence. On peut discuter de la part à faire à chacun de ces facteurs, mais cela n'importe guère puisqu'ils agissent dans le même sens.

L'ère des luttes féroces entre les grands fauves de la finance et de l'industrie a fait place à un empirisme social curieusement mitigé. D'une part, il a fallu accepter le renforcement du pouvoir fédéral, un dirigisme étatique partiel et fluctuant en fonction des circonstances, une interpénétration croissante des affaires, de la politique générale et de la recherche scientifique; de l'autre, il a fallu se convertir à de nouvelles mœurs sociales.

La plupart des chefs d'entreprise ont admis en gros la valeur des doctrines de Keynes et de son école, conditionnant le progrès économique par le plein emploi des travailleurs et l'élévation des niveaux de vie. Les hauts salaires, les salaires annuels garantis, les contrats collectifs, les indemnités de chômage, régularisent et tempèrent la vie sociale, rendent anachroniques les peintures effroyables qu'on nous prodiguait au début du siècle. Personne ne combat ces nouveautés en lesquelles on voit une sorte de placement, une forme non prévue par Marx de la circulation des capitaux.

De même, la politique des crédits à l'étranger ou même des dons gratuits est considérée comme un moyen de susciter des clientèles et de fonder des marchés qui, à plus ou moins longue échéance, deviendront exploitables et rentables. Le capitalisme a compris que pour organiser la production et la vente, encore est-il indispensable d'orienter la répartition des produits et de favoriser la consommation.

N'est-ce pas là finalement un socialisme pratique, utilitaire, tel qu'il pouvait se former en un pays typiquement anglo-saxon, dépouillé ou débarrassé des superstructures idéologiques qui lui avaient été imposées par les complications de l'histoire européenne et les spéculations des théoriciens?

On peut le juger sommaire et sans lustre, s'interroger quant à son avenir, redouter qu'il soit lié à l'impérialisme commercial et à une conception toute matérialiste de la vie humaine. La discussion est ouverte. Reste que si le socialisme séduisit les foules parce qu'il promettait la fin des misères collectives les plus cruelles, l'atténuation de la fatigue ouvrière et une moindre inégalité des conditions, on doit reconnaître que ce programme concret est aux Etats-Unis en voie de réalisation, et mieux peut-être que partout ailleurs... Ils apportent à la question sociale leur solution propre, ni complète, ni enthousiasmante, mais certainement efficace.

Au cas où ils seraient en ce domaine comme en beaucoup d'autres une préfiguration de notre avenir prochain, on voit quelles conclusions se présentent irrésistiblement à l'esprit. Au lieu d'être, selon ses prétentions déclarées, la vérité de l'avenir, le socialisme révolutionnaire de forme marxiste ne serait-il pas désuet, déjà enfoui dans l'histoire des doctrines ou rattaché à un moment dépassé de notre évolution politique?

Attention pourtant; s'il en est ainsi, c'est parce que le socialisme disparaît en sa victoire ou, ce qui revient au même, en celle de ses alliés. Ayant pactisé avec la machine et la productivité technique, il en voit sortir une politique réaliste en laquelle il ne se retrouve que d'une manière diffuse et vague, à l'état d'aspirations générales ou de nuances idéologiques. En bref, on peut

dire qu'il est relayé par une technocratie semi-libérale. Qu'il puisse escompter des revanches, ce n'est pas déraison pure et simple; encore faut-il remarquer que les partisans de cette conjecture en sont réduits à tabler sur une catastrophe dont peu importerait la nature pourvu qu'elle se traduise par l'écroulement de la prospérité américaine et le retour à une pauvreté anarchique dont on s'est déshabitué.

Une telle prévision rencontre forcément celle d'une guerre désastreuse; en dehors d'elle, et les choses continuant au même rythme, on peut tout aussi bien imaginer une résurgence du socialisme utopique déterminée par une protestation de plus en plus étendue contre les excès de la mécanisation. Mais ces jeux d'esprit sont trop faciles; revenons au réel et au présent.

*

Pour échapper à la tyrannie du verbiage idéologique, il n'est pas de meilleur moyen que de tracer sur la carte la ligne qui sépare ce que nous appelons le monde libre du monde conquis ou menacé par le communisme. On voit aussitôt que dans tous les pays qui ont créé l'économie moderne, dans ceux que Marx considérait d'un œil concupiscent et sur lesquels, par la pensée, il établissait son empire, le socialisme en tant que doctrine révolutionnaire cohérente et dogmatique n'est maintenant plus qu'une ombre; s'il a provoqué des réformes, modifié le milieu social, c'est par la voie des compromis, à l'intérieur des cadres fixés par le parlementarisme et le capitalisme.

L'Amérique du Nord, notre Extrême-Occident, notre Europe de demain, nous fournit en la matière la démonstration la plus dépouillée, la plus probante aussi. Par contre, du côté de l'Orient, s'étend l'immense zone de la dépression économique, celle qui jusqu'au passé très immédiat n'a guère connu que la vie agricole proche de la primitivité et l'exploitation coloniale.

Un paradoxe riche d'ironie mais non moins de significations profondes a voulu que s'y déploie le rouge drapeau du marxisme-léninisme, l'impulsion décisive étant évidemment donnée par le fait que la nouvelle Russie prit la tête, non pas des nations européennes qui lui résistèrent et dont elle se détourna, mais d'une coalition afro-asiatique, d'abord virtuelle ou potentielle, puis tirée de l'ombre et introduite dans la pleine lumière de la politique planétaire.

C'est le cas où jamais de recourir aux explications proposées par le matérialisme historique. Non qu'on veuille le moins du monde oublier que la Révolution russe eut la complexité des grands événements, qu'il y faut faire la part des hommes, des idées, des passions et du hasard; mais il reste qu'elle triompha sur des ruines, qu'elle s'établit non pas dans le berceau capitonné dont Marx avait rêvé pour sa fille, mais dans un pays que l'impérialisme de ses dirigeants, la disparition de ses élites, la guerre, l'anarchie, avaient ramené à la primitivité.

Dès lors, à travers toutes les vicissitudes s'imposait de façon lancinante la conscience d'un inexorable dilemme: ou bien la Russie communiste végéterait en la forme d'une paysannerie très arriérée et deviendrait fatalement une colonie anglo-saxonne, une Inde nordique; ou bien pour éviter pareil sort, elle devait à tout prix faire ce que le capitalisme n'avait pas fait pour elle et se doter d'un puissant équipement industriel. Ainsi, elle se dressait préventivement contre un impérialisme dont, à tort ou à raison, elle sentait sur elle la menace; il n'est pas nécessaire de montrer comment l'anti-impérialisme est de-

venu en ces conditions la carte maîtresse de son jeu politique et le principe de son influence.

La grande et constante pensée du régime depuis quarante ans est donc celle d'une victoire technique qui, d'abord défensive, conduirait ensuite à un reclassement des peuples, et à la domination de la terre entière par les nouveaux venus. Mais puisque l'entreprise était placée en ses débuts sous le double signe de la pénurie et de l'urgence, puisqu'elle se développait à l'époque de l'électricité, de l'avion et bientôt de l'énergie nucléaire, il était naturel qu'elle se modelât sur les créations géantes du capitalisme moderne, du capitalisme américain surtout, qu'elle lui empruntât la confiance en la science et en la rationalisation la plus poussée.

Le socialisme se confondit avec un planisme totalitaire et intégral; officiellement, l'histoire intérieure de la Russie devint celle des plans quinquennaux, des succès continus de l'édification socialiste. Une telle conception s'accordait sans nulle peine avec celle de l'Etat monolithique, militaire et policier; elle lui donnait son contenu positif et jusqu'à un certain point sa justification. On comprend qu'elle ait pu, par fanatisme idéologique, mais aussi par rectitude technique, engendrer l'effroyable persécution dont sortit la collectivisation agricole et qui égale ou dépasse les pires crimes du colonialisme. On comprend aussi que le lancement des satellites ait pu être accompagné d'une explosion d'allégresse, car on y voulait voir et faire voir la preuve que dans la course à la suprême puissance l'étape décisive était franchie.

Qu'on ait de très bonnes raisons de résister à cette propagande, encore qu'on y résiste insuffisamment, voilà qui n'est pas douteux; mais comme il n'est pas possible d'énumérer toutes les conséquences du ralliement massif des communistes à la technocratie, nous toucherons seulement au problème qui retient l'attention de tous les observateurs.

On ne cesse de se demander quelles lentes transformations s'opèrent dans les profondeurs de la société russe. Qu'il faille à cet égard être très prudent et d'abord savoir qu'on ne sait à peu près rien, convenons-en sans réticence; deux faits cependant peuvent être tenus pour indubitables. Le premier tient en l'énorme extension de cette nouvelle classe décrite par Djilas, celle des ingénieurs, techniciens, directeurs d'entreprises, fonctionnaires des services économiques; le second se définit par l'effort apparemment couronné de succès pour maintenir cette nouvelle classe dans l'étroite obédience du parti et sauvegarder ainsi les bases politiques du régime, le secrétaire général du parti demeurant le chef suprême de l'appareil.

Cela dit, on est encore à la surface des choses; faisons un pas de plus. Les technocrates sont évidemment affiliés au parti et il ne peut donc y avoir nulle fêlure visible. N'est-on pas cependant en droit de faire une différence entre, d'une part, l'homme qui, d'abord communiste, est par surcroît chargé de diriger une usine et, d'autre part, celui qui, d'abord technicien, entre au parti sinon par nécessité ou calcul conscient, du moins par routine ou conformisme. On comprend bien que l'état d'esprit n'est pas le même dans les deux cas et que pour le technicien la doctrine tend à devenir un formalisme sans chaleur.

Qui ne voit que la question ainsi posée vaut surtout en fonction des jeunes, de ceux qui gouverneront après la disparition complète des

générations qui ont participé sous Lénine et Staline au combat révolutionnaire? L'enseignement le plus précieux qui nous soit resté des événements de Hongrie et de Pologne se résume en la constatation que l'imprégnation des cerveaux par l'éducation communiste aboutit chez les jeunes à l'indifférence ou à la révolte.

Nous ignorons ce que pensent les adolescents russes; nous croyons volontiers qu'ils récitent avec une conviction attiédie le *credo* officiel, qu'ils s'éprennent des mathématiques et de la mécanique, admirent les constructeurs des satellites et se proposent d'aller dans la lune, ou de faire carrière dans les secteurs industriels les plus progressistes. Ce qu'on nous dit de leur désir d'apprendre, et plus encore de leur désir de connaître l'Occident et d'en visiter les merveilles, n'a rien non plus qui puisse surprendre.

On n'a pas réussi, nous le pensons bien, à fabriquer une humanité dont chaque échantillon reproduirait le prototype bien calibré, le milicien communiste fanatiquement dévoué à sa cause; l'homme éternel survit à l'oppression et à l'usinage psychologique. Que sera-t-il dans vingt ans? Nul n'en peut rien dire et il serait fou sans doute de céder à l'illusion, de renoncer à d'indispensables précautions défensives, d'oublier que l'impérialisme communiste est à l'œuvre en bien des régions, à tous les niveaux. Il n'en est pas moins vrai que par suite de son industrialisation très rapide, la Russie accomplit, dirait Michelet, un puissant travail de soi sur soi dont elle est bien loin de pouvoir pressentir les effets, et qui peut-être rapprochera de plus en plus sa structure de celle des Etats-Unis.

Encore n'avons-nous pas tenu compte en ces brèves réflexions des bouleversements incalculables qu'apportent en puissance d'imprévisibles découvertes. Au moment où nous écrivons, on annonce que des savants anglais et américains viennent de faire faire à l'industrie nucléaire un bond prodigieux en décomposant l'atome à partir de matériaux très communs.

Faut-il en conclure que dans dix ou vingt ans l'énergie sera banale et gratuite comme l'eau et l'air, le charbon, le pétrole, les centrales électriques d'aujourd'hui perdant ainsi toute valeur? Nous n'entrerons pas, si peu que ce soit, dans le domaine des prophéties; deux conclusions pourtant s'offrent ou s'imposent. D'abord, il est manifestement ridicule de faire à coup de statistiques et de graphiques une comparaison entre l'Amérique et la Russie pour démontrer qu'en telle année la seconde dépassera la première, ce petit jeu n'ayant de sens que si tout devait suivre un cours régulier, et s'appuyant donc sur une absurde convention.

Il est clair, d'autre part, que notre langage politique, surtout celui qui nous vient du marxisme, s'adapte de plus en plus mal à la réalité. Les physiciens modernes, disciples d'Einstein, ne peuvent plus manier des termes et des concepts qui viennent de l'époque de Newton ou de celle d'Aristote; il leur faut chercher de nouveaux moyens d'expression. De même les sociologues, les socialistes, continuent à parler du capitalisme et du prolétariat comme on en parlait un siècle plus tôt sans voir assez que dans toute une partie du monde le règne de la technique crée des conditions entièrement nouvelles.

Cela nous permet en tous cas d'accueillir avec la plus parfaite sérénité les thèses des dialecticiens marxistes ou pseudo-marxistes acharnés à nous instruire du sens de l'histoire. Autant en emporte le vent.

L. EMERY.

Les élections législatives italiennes

A PRÈS une campagne électorale extrêmement calme, caractérisée par l'attaque de tous les partis contre la démocratie chrétienne, d'une part, et par une offensive résolue du P.C.I. contre le P.S.I., d'autre part, les élections législatives se sont déroulées sans incident dans toute l'Italie, les 25 et 26 mai. Pour la première fois dans l'histoire de la République, les élections pour la Chambre des députés coïncidaient avec celles pour le Sénat. Tous les Italiens de plus de vingt ans d'âge étaient appelés à renouveler la Chambre (596 députés), tous les Italiens de plus de vingt-cinq ans l'étaient pour renouveler le Sénat (246 sénateurs). Les électeurs inscrits étaient au nombre de 32.435.099 (contre 30 millions 280.342 en 1953), dont 15.537.941 hommes (47,9 %) et 16.897.158 femmes (52,1 %), pour la Chambre.

Pour les deux branches du Parlement, le vote se faisait par scrutin de liste préférentiel avec utilisation des restes sur le plan national. Des dispositions administratives (non pénales) rendaient en pratique le vote quasi obligatoire; aussi la participation fut-elle de 93,8 %.

Le vote eut lieu sous le choc des événements en France dont l'écho était très grand. Il est vraisemblable que toute la physionomie du scrutin en a été fortement influencée.

✱

Nous allons d'abord comparer les chiffres absolus des élections à la Chambre des députés (sans tenir compte des élections à la Constituante, le 2 juin 1946, où les diverses formations politiques qui s'affrontaient n'avaient point encore leur structure actuelle; rappelés toutefois pour mémoire que le P.C.I. récolta 4.356.000 voix, le P.S.I. 4.759.000 voix et la D.C. seulement 8 millions 080.000 voix...). Nous analyserons ensuite l'évolution de la position numérique des principaux partis depuis 1948, en désignant chaque formation par son sigle actuel (il est fréquent qu'une formation politique change d'appellation d'une élection à une autre). Enfin, la comparaison des résultats du vote pour la Chambre avec ceux pour le Sénat permettra de dégager l'orientation politique de la jeune génération. Une étude comparative des résultats par régions serait certes très intéressante, mais n'importerait qu'aux spécialistes des questions italiennes. Il y sera toutefois fait allusion chaque fois qu'une variation locale ou régionale aura revêtu une grande importance.

Les voix

	18-IV-1948	07-VI-1953	25-V-1958
P.C.I. + P.S.I..	8.137.047	(9.563.227)	(10.899.334)
P.C.I.	—	6.121.922	6.700.812
P.S.I.	—	3.441.305	4.198.522
Dissidents	—	—	—
communistes	—	396.566	—
P.S.D.I.	1.858.346	1.223.251	1.352.029
P.R.I.	652.477	437.988	405.072
D.C.	12.712.562	10.836.675	12.508.674
P.L.I.	1.004.889	816.267	1.046.132
Monarchistes..	729.174	1.855.842	1.432.515
M.S.I.	526.670	1.580.293	1.401.770
Aut. tyroliens	124.385	122.792	135.426
Divers	474.600	208.231	176.616
Corporatistes .	—	—	171.708
Total	26.220.150	27.041.132	29.529.276

Les pourcentages

	18-IV-1948	07-VI-1953	25-V-1958
P.C.I. + P.S.I..	31,0 %	(35,3 %)	(36,9 %)
P.C.I.	—	22,6 %	22,7 %
P.S.I.	—	12,7 %	14,2 %
Dissidents	—	0,8 %	—
communistes	—	—	—
P.S.D.I.	7,1 %	4,5 %	4,6 %
P.R.I.	2,5 %	1,6 %	1,4 %
D.C.	48,5 %	40,1 %	42,3 %
P.L.I.	8,8 %	3,0 %	3,5 %
Monarchistes..	2,8 %	6,9 %	4,8 %
M.S.I.	2,0 %	5,8 %	4,7 %
Aut. tyroliens	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Divers	1,8 %	0,9 %	0,7 %
Corporatistes .	—	—	0,6 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Les sièges

	183	(218)	(224)
P.C.I. + P.S.I..	183	(218)	(224)
P.C.I.	—	143	140
P.S.I.	—	75	84
P.S.D.I.	33	19	23
P.R.I.	9	5	7
D.C.	304	262	273
P.L.I.	19	13	16
Monarchistes..	14	40	23
M.S.I.	6	29	25
Aut. tyroliens	3	3	3
Divers	2	—	1
Corporatistes .	—	—	1
	573	589	596

Une première conclusion s'impose : le futur gouvernement italien sera forcément une coalition axée sur le centre et avec une équipe ministérielle soit centriste soit démo-chrétienne homogène. En effet, tout en ayant sensiblement amélioré ses positions, la D.C. n'a pu remporter la majorité absolue des sièges comme lors du mémorable 18 avril 1948. La défaite des monarchistes et du M.S.I. a mis un terme définitif à une éventuelle coalition centre-droite, et cela même si l'extrême-droite apporte « gratuitement » ses voix à la démocratie chrétienne. Quant à la fameuse « ouverture à gauche » (la coalition P.S.I.-D.C.) elle a toutes les chances de redevenir d'actualité si les tendances autonomistes au sein du P.S.I., encouragées par le succès remporté en quelque sorte contre le P.C.I., se renforcent : ce qui est à prévoir.

L'évolution du corps électoral italien depuis 1948 est numériquement considérable :

— 1948 : 29.117.554 inscrits, 26.220.150 suffrages exprimés;

— 1953 : 30.280.342 inscrits, 27.041.132 suffrages exprimés;

— 1958 : 32.435.099 inscrits, 29.529.276 suffrages exprimés.

Le brusque saut de 1953 à 1958 s'explique par des lois d'amnistie rendant le droit de vote tant à des « indignes nationaux » qu'à d'anciens condamnés de droit commun... sans parler de l'accroissement démographique.

De 1948 à 1953, le corps électoral augmenta de 4,0 %; de 1953 à 1958 de 7,1 %.

Les abstentions, bulletins nuls et blancs représentaient par rapport à l'ensemble des inscrits en 1948 : 9,9 % ; en 1953 : 10,7 %, et en 1958 : 9,2 %.

En fin de compte, l'ensemble des suffrages exprimés augmenta de 1948 à 1953 de 3,1 %, de 1953 à 1958, de 9,2 %. Cette augmentation permettra de juger les respectives variations numériques des voix recueillies par les divers partis. En effet, pour qu'un parti puisse être dit stationnaire, il faut et il suffit que le nombre des votes remportés en 1958 soit de 9,2 % supérieur à celui de 1953. La variation absolue des effectifs sera donc la variation relative (i.e. le pourcentage calculé de la variation de 1958 par rapport à 1953) diminuée de 9,2 % qui est l'index de pondération « augmentation de l'ensemble des voix exprimées ». De cette manière, tel parti qui proclame sa victoire parce que en pourcentage relatif ses voix ont augmenté, peut être aisément convaincu de mensonge si cette augmentation ne se retrouve pas en pourcentage absolu.

P.C.I. (Partito comunista italiano)

Avec un gain de 578.890 voix, le parti communiste, malgré une intense exploitation contre lui des événements de Hongrie et d'importantes épurations et démissions, avance de 9,4 % relatifs et de 0,2 % absolus. Il recueille 22,7 % des suffrages exprimés (+ 0,1 %). Si le P.C.I. reste ainsi pratiquement stationnaire, il perd 3 députés (140 contre 143 en 1953) alors que le nombre total des députés à Montecitorio a augmenté de 7 (596 contre 589 en 1953). Par contre, on note un affaiblissement dans le Nord — surtout dans la région hautement industrialisée turinoise — compensé par un renforcement dans le Midi agraire et sous-développé. Ligurie, Toscane, Emilie, Romagne et Ombrie restent les places-fortes du communisme — coupant l'Italie littéralement en deux. Bref : l'appareil de Togliatti reste solide, et la crise interne du parti n'a point mordu (pour le moment) sur son électorat.

P.S.I. (Partito socialista italiano)

Avec un gain de 757.217 voix, le parti socialiste sort vainqueur d'une rude épreuve. Il avait été secoué par d'importantes luttes internes entre philo-communistes et autonomistes ; il s'était nettement distancé du P.C.I. et avait été pendant toute la campagne électorale l'objet d'incessantes attaques insinuant et même ouvertes de la part des communistes. L'augmentation des voix de 22,0 % relatifs et de 12,8 % absolus est un succès personnel pour Nenni ; elle prouve l'actuelle justesse de sa politique d'autonomie envers le P.C.I. La veille des élections, Nenni avait prédit un gain « de moins d'un million et d'une dizaine de députés »... Il ne s'est guère trompé. Le P.S.I. gagne 9 députés (84 contre 75 en 1953) et représente 14,2 % des voix exprimées (+ 1,5 %). Lombardie, Vénétie euganée, Ligurie, Toscane, Ombrie et les Marches restent les régions où le P.S.I. est le plus fort. Sa pénétration dans le Midi reste faible. Toutefois, l'ampèr de la victoire socialiste est sensiblement moindre si l'on prend en considération que les « communistes dissidents » (nom impropre désignant l'U.S.I. — Unione socialista indipendente de Magnani — et l'U.P. — Unità popolare de Parri) furent intégrés dans le P.S.I. et lui apportèrent près de 400.000 voix... L'avance du P.S.I. n'est alors que de 360.651 voix, soit de 9,4 % relatifs et seulement de 0,2 % absolue i.e. le P.S.I. reste très sensiblement aussi stationnaire que le P.C.I.

P.S.D.I. (Partito socialista democratico italiano)

Avec un gain net de 128.778 voix, la social-démocratie avance de 10,5 % relatifs et de 1,3 % absolus ; elle gagne 4 sièges (23 contre 19 en 1953) et représente 4,6 % des voix exprimées (+ 0,1 %). Chez ce troisième parti qui se réclame du marxisme, se répète le même phénomène que pour le P.C.I. et le P.S.I. : une stabilité qui fait penser que tous trois « plafonnent ». L'Italie du Nord — notamment le Piémont, la Ligurie et l'Emilie — reste sa principale zone de pénétration. Quatre années de coopération avec la démocratie chrétienne n'ont point affaibli ce parti. Son rôle de parti-charnière au Parlement s'est encore renforcé.

P.R.I. (Partito repubblicano e radicale italiano)

Ce parti, le plus ancien de tous les mouvements politiques italiens, poursuit sa lente agonie. Son anticléricalisme n'a pas réussi à endiguer son recul ininterrompu depuis 1946 : il perd 32.916 voix et recule de 7,5 % relatifs et de 16,7 % absolus. Par contre, il gagne deux sièges (7 contre 5 en 1953). Il ne représente plus que 1,4 % des voix exprimées (— 0,2 %). Son absorption par le P.S.D.I. semble dorénavant vraisemblable. En fait, si des dissidents libéraux de gauche (radicaux) ne s'étaient pas joints aux républicains, le P.R.I. ne serait plus qu'un mouvement local en Romagne et dans les Marches.

D.C. (Democrazia cristiana)

Bête noire de tous les autres partis, au pouvoir sans interruption depuis 1946, la démocratie chrétienne est le grand vainqueur de l'épreuve. Elle l'est grâce à l'appui total du clergé et au fait qu'elle est un véritable faisceau de tendances assez diverses mais unies par une vision catholique et démocratique de la vie publique. Elle gagne 1.671.999 voix et avance de 15,4 % relatifs et de 6,2 % absolus. Représentant 42,3 % des voix exprimées (+ 2,2 %), elle augmente ses effectifs parlementaires de 11 députés (273 contre 262 en 1953). Parti majoritaire, la D.C. — seule ou coalisée — continuera donc à gouverner l'Italie pendant cinq ans encore, assurant ainsi au pays une remarquable continuité politique. Elle prédomine partout, sauf dans la « ceinture rouge » umbro-toscane. Son succès a été remporté largement aux frais des monarchistes et du M.S.I. et révèle une « évolution » de sa base vers la droite. L'homme fort de la D.C., Fanfani, voit sa position consolidée. Mais il n'en reste pas moins que la victoire de la D.C. n'est guère spectaculaire et ne ressemble pas au raz-de-marée de 1948 qui lui donna la majorité absolue sous l'égide de De Gasperi.

P.L.I. (Partito liberale italiano)

Tous les pronostics donnaient les libéraux gagnants. En fait, le P.L.I. gagne 229.865 voix et avance de 28,2 % relatifs et de 19,0 % absolus ; il représente 3,5 % des voix exprimées (+ 0,5 %) et gagne 3 nouveaux sièges de députés (16 contre 13 en 1953). Mais, tout comme pour le P.S.D.I., cette avance, quoique sensible, ne rend pas le P.L.I. suffisamment fort pour qu'il puisse former avec la D.C. une majorité absolue. Parti conservateur et laïc, il garde ses assises au Piémont, en Campanie et en Sicile orientale. Ses gains se situent dans le Nord (Lombardie, Emilie), ses pertes dans le Sud. L'état-major libéral

avait escompté un succès plus grand, surtout aux frais des monarchistes et du M.S.I. — or, ceux-ci ont essentiellement fait les frais de la victoire de la D.C.

Les monarchistes (Monarchici)

Les chances des monarchistes étaient réduites au départ. En effet, depuis 1953, le P.N.M. (Partito nazionale monarchico) a vu se détacher de lui une formation nouvelle, le P.M.P. (Partito monarchico popolare) de l'armateur napolitain Lauro. Ce dernier mena une campagne électorale extrêmement démagogique et échoua totalement. En effet, en l'occurrence, les provinces traditionnellement monarchistes de l'Italie méridionale et insulaire sont restées réfractaires et ont mis sur la formation « la plus sûre », la D.C... L'ensemble des monarchistes (P.N.M. + P.M.P.) perd 423.327 voix et recule de 22,8 % relatifs et de 32,0 % absolus. Sur les 1.432.515 voix monarchistes, 775.801 allèrent au P.M.P. et 656.714 au P.N.M., soit respectivement 2,6 et 2,2 % des voix exprimées i.e. en tout 4,8 % (— 2,1 %). Le P.M.P. remporte 13 députés, le P.N.M. 10 — soit 23 contre 40 en 1953. C'est une véritable débâcle. A remarquer, en outre, que malgré ses efforts énormes sur le sous-prolétariat, le P.M.P. n'a pu prendre pied dans le Nord.

Le M.S.I. (Movimento sociale italiano)

Le M.S.I. s'était fixé comme but de rester stationnaire. Or, la défaite de la droite ne l'a pas épargné, jusque dans ses places-fortes au Latium, dans les Abruzzes, en Pouilles, en Sicile et en Sardaigne. En effet, il perd 178.523 voix et recule de 11,3 % relatifs et de 20,5 % absolus; il ne représente plus que 4,7 % des voix exprimées (— 1,2 %) et perd 4 sièges (25 contre 29 en 1953). Il devient — dans la défaite — le plus fort parti de la droite italienne.

Si l'on prend en considération l'ensemble monarchiste-M.S.I., le recul est (M.S.I. + P.N.M. + P.M.P.) de 601.850 voix, soit de 17,5 % relatifs et de 26,7 % absolus.

Les autonomistes tyroliens (Südtiroler Volkspartei)

Ce parti irrédentiste autrichien correspond, à tous les points de vue autres que ceux ayant trait à l'autonomie absolue du Tyrol méridional (et même à son retour à l'Autriche), à la démocratie chrétienne. Alors que son importance par rapport aux voix exprimées (0,5 %) et son effectif parlementaire (3 députés) restent les mêmes — cette stabilité montre par elle-même l'inanité des accusations portées par le S.T.V.P. contre le gouvernement de Rome de soumettre les Tyroliens à un véritable « génocide pacifique », certes, il y a tentative d'italianisation par immigration — mais l'irrédentisme tyrolien reste libre et indompté. Le S.T.V.P. gagne 12.634 voix, avance de 10,3 % relatifs et de 1,1 % absolus.

Les corporatistes (Comunità)

Comunità est une nouvelle venue sur la scène politique italienne. Née de la fusion de quatre petits groupements (dont le parti sarde d'action), elle est dirigée par l'ingénieur Olivetti. Mouvement piémontais, Comunità cherche à émanciper les travailleurs par une application coopérative du slogan « la terre aux cultivateurs, l'atelier aux ouvriers », basée sur une méthode d'association des producteurs directs qui ressemble tant aux kibboutz qu'aux soviets primitifs. Comunità

envoie à Montecitorio un député et recueille 171.708 suffrages i.e. 0,6 % des suffrages exprimés.

Les divers

Groupements surtout locaux (autonomistes piémontais, triestins, valdôtains, etc.), leur déclin se poursuit — prouvant ainsi la maturité politique de l'électorat italien qui ne se laisse plus séduire par des intérêts de clocher ou par des listes de diversion.

Comment votèrent les jeunes de vingt à vingt-cinq ans? Il semble possible de répondre *grosso modo* en soustrayant pour chaque parti les votes pour le Sénat à ceux pour la Chambre. La marge d'erreur est assez réduite, car il est vraisemblable qu'un même électeur vote pour le même parti, qu'il s'agisse d'élire un sénateur ou un député. Toutefois, l'existence relativement élevée de coalitions au scrutin sénatorial (coalitions locales) ne permettra que d'établir des chiffres approximatifs mais fort éloquentes. Il y eut 26.069.609 suffrages exprimés pour le Sénat, 29.529.276 voix pour la Chambre. Les « jeunes » sont donc à peu près au nombre de 3.600.000.

L'orientation politique de cette jeunesse est la suivante :

P.C.I., environ	858.000 = 23,8 %
P.S.I., environ	401.000 = 11,1 %
P.S.D.I., environ	159.000 = 4,4 %
P.R.I., environ	36.000 = 1,0 %
D.C., environ	1.751.000 = 48,4 %
P.L.I., environ	22.000 = 0,6 %
P.N.M., P.M.P., M.S.I., environ	76.000 = 2,1 %
Comunità, environ	29.000 = 0,8 %
S.T.V.P., environ	15.000 = 0,4 %

Comparons ces pourcentages à ceux obtenus par les partis par rapport à l'ensemble des voix exprimées. Il appert alors que l'emprise des partis suivants est plus grande sur les jeunes que sur les « anciens » : P.C.I. (+ 1,1 %), D.C. (+ 6,1 %) et Comunità (+ 0,3 %). Il faut remarquer que cette attirance des jeunes vers la démocratie chrétienne, étonnante à première vue, s'explique par l'incessant effort des mouvements de jeunesse catholiques. Quant aux « extrêmes », seul le P.C.I. attire les jeunes — les hommes du passé (monarchistes, M.S.I.) et les pères tranquilles (P.S.D.I., P.R.I., P.L.I.) n'arrivent pas à recruter parmi eux. Par contre, le peu d'emprise du P.S.I. maximaliste sur la jeunesse est une surprise (— 3,1 %). Chez les jeunes, l'orientation générale est donc la même que pour l'ensemble des électeurs : légère avance communiste, avance sensible démo-chrétienne, écroulement de la droite.

Comment se compose l'électorat de chaque parti selon l'âge? Nous sommes maintenant à même d'y répondre avec assez de précision.

	« Jeunes »	« Anciens »
P.C.I.	12,8 %	87,2 %
P.S.I.	9,5 %	90,5 %
P.S.D.I.	11,8 %	88,2 %
P.R.I.	8,9 %	91,1 %
D.C.	14,0 %	86,0 %
P.L.I.	2,1 %	97,9 %
P.N.M., P.M.P., M.S.I. ...	2,7 %	97,3 %
S.T.V.P.	11,1 %	88,9 %
Comunità	16,8 %	83,2 %
Electorat total	12,2 %	87,8 %

Cette comparaison de la composition des partis permet les pronostics les plus favorables seulement pour la D.C. Le P.C. — toutes choses restant par ailleurs égales — ne saura compter que sur un maintien de ses effectifs, car s'il compte un peu plus de jeunes que l'ensemble des partis, ce sont précisément ces jeunes qui, en vieillissant, ont le plus de tendance à le quitter. Remarquons, par ailleurs, que le P.S.D.I. est en quelque sorte plus « jeune » que le P.S.I. Quant aux libéraux et aux monarchistes - M.S.I. (c'est-à-dire

toute la droite), ce sont des partis de « vieux », ce qui s'explique parce qu'il faut beaucoup de maturité pour être libéral et que les monarcho-fascistes se réclament d'un passé inconnu pour les jeunes.

**

Que conclure? La République italienne se consolide et son sort reste suspendu à celui de la démocratie chrétienne.

A. DORMONT.

LA DÉFAITE DU PARTI COMMUNISTE BELGE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La consultation électorale du 1^{er} juin s'est soldée par un très net échec pour le P.C. belge. Il faut remonter à 1925, c'est-à-dire à peu près aux débuts du communisme en Belgique, pour retrouver une fraction parlementaire P.C.B. aussi réduite.

Voici d'ailleurs un tableau des résultats des quatre dernières élections :

	1949	1950	1954	1958
Chambre....	12 sièges (sur 212)	7	4	2
Sénat	6 sièges (sur 175)	3	2	1

Des 376.700 voix (7,49 % des suffrages exprimés) obtenues en 1949, le P.C.B. est passé à 234.500 (4,75 %) en 1950, à 184.100 (3,56 %) en 1954 et à 110.113 (1,89 %) en 1958.

Le 1^{er} juin, le P.C.B. ne présenta des candidats que

ÉLECTIONS EN GRÈCE

Aux élections parlementaires du 11 mai, l'Union démocratique de Gauche (E.D.A.), couverture légale du P.C. grec, est sorti très renforcée et a pris la première place dans l'opposition. Le rapport de force entre le parti gouvernemental, l'Union nationale radicale, et l'E.D.A., se présente ainsi :

L'Union nationale radicale : 1.578.513 voix, soit 41,2 % du total des suffrages, ce qui lui assure 173 sièges au Parlement (sur 300).

L'E.D.A. a recueilli 934.842 voix, soit 24,3 % du total des suffrages et dispose de 78 sièges dans le nouveau Parlement.

Ce succès communiste appelle un double commentaire :

1° Le Parti communiste est toujours interdit par la législation grecque et la plupart des membres de son Politburo sont derrière le rideau de fer, mais cette interdiction n'a pas empêché les communistes de se dissimuler sous le masque de l'E.D.A. et de participer aux élections au même titre que les autres partis politiques. L'interdiction n'est pas une panacée et perd beaucoup de son efficacité si elle ne s'inscrit pas dans l'ensemble d'une politique anti-communiste;

2° En 1949, le mouvement insurrectionnel du Parti communiste fut écrasé en Grèce par le maréchal Papagos, et les dirigeants du P.C. se réfugièrent derrière le rideau de fer, où à leur tour ils furent décimés par la terreur stalinienne. Après le début de la déstalinisation en 1956, la direction stalinienne du P.C. (dont N. Zahariadis) fut éliminée; Markos, ancien chef des rebelles, fut réhabilité et promu membre du Politburo, mais tout récemment il fut à son tour rétrogradé au titre de membre du Comité central. Le résultat des élections législatives du 11 mai fournit la preuve que ni l'écrasement militaire de la rébellion communiste ni les purges sanglantes qu'a subies la direction du P.C., n'ont produit longtemps des effets dévastateurs : avec 78 députés au Parlement et dans le jeu des institutions démocratiques, le communisme en Grèce risque de devenir aussi dangereux qu'il y a dix ans, à l'époque où il avait son gouvernement rebelle dans les montagnes grecques.

dans les trois provinces (Hainaut, Liège et Brabant) où il avait quelque chance d'avoir des élus. Dans les six autres provinces, les électeurs communistes furent « invités » à voter pour le Parti socialiste belge. En 1954, le P.C.B. avait recueilli 43.335 voix dans ces six provinces, mais n'avait eu aucun élu.

La seule fiche de consolation pour les dirigeants du P.C.B., c'est de constater que le désistement des candidats communistes dans ces provinces a empêché le Parti socialiste belge de subir un échec plus important que celui qu'il vient de connaître et d'avoir, de ce fait, empêché le Parti social-chrétien d'obtenir la majorité absolue à la Chambre.

Dans le communiqué publié par le Bureau politique au lendemain des élections, on peut lire notamment :

« Pour décevants qu'ils soient, les résultats électoraux montrent que la tactique de notre Parti, en dépit d'incontestables difficultés d'application, était utile au mouvement ouvrier.

« Les communistes ont eu raison de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour s'opposer à l'offensive réactionnaire et ils le feront encore demain. »

D'autre part, le Bureau politique du P.C.B. rejette la responsabilité de la défaite des « forces de gauche » sur les dirigeants du P.S.B. :

« Le Parti socialiste aurait dû concentrer résolument tous ces coups contre le P.S.C. qui constitue le danger véritable.

« Les diversions anticommunistes du président du P.S.B. et de certains de ses amis nous ont, certes, fait du tort, mais c'est au P.S.B. lui-même, à l'action commune, au mouvement ouvrier tout entier qu'elles ont causé le plus grand mal.

« Citons notamment l'attitude de mépris des dirigeants du P.S.B. à l'égard de notre tactique de désistement, dont le bien-fondé est aujourd'hui démontré et qui a aidé les socialistes, dans une série d'endroits, à éviter le recul.

« L'anticommunisme n'est profitable qu'aux patrons, aux politiciens réactionnaires. »

Cette mise au point faite, les chefs du P.C.B., fidèles à la « ligne » dont le Kremlin a fait la règle du moment, relancent l'« unité d'action » avec les socialistes et les invitent à rejoindre les communistes dans l'opposition :

« La meilleure réponse aux patrons, conclut le communiqué du Bureau politique, c'est la lutte. Il faudra la mener avec fermeté. Cette lutte ne pourra toutefois se dérouler dans de bonnes conditions si le P.S.B. participe au prochain gouvernement... »

« C'est d'ailleurs aux entreprises et dans les organisations syndicales que le problème de l'éventuelle participation socialiste au gouvernement devrait normalement se trancher. L'opinion des travailleurs socialistes et communistes sur ce point n'est pas douteuse et ils tiendront à l'exprimer avec énergie.

« Les élections ne sont qu'une part, importante certes, mais une part seulement du combat politique. Celui-ci continue.

« L'avance du Parti social-chrétien commande aux travailleurs de se serrer les coudes, de faire bloc devant la réaction et le patronat. »

Ainsi, la nouvelle direction du P.C.B. « élue » au

lendemain de la purge du XI^e Congrès (décembre 1954) n'a pas pu enrayer la régression du communisme en Belgique. L'échec du P.C.B. est d'autant plus grave qu'il a perdu de nombreuses voix et deux sièges à la Chambre dans la région houillère du Borinage (Mons et Charleroi) que l'on considérait jus-

qu'à présent, comme son fief le plus important. Parmi les députés non réélus, on compte l'ancien secrétaire général, Edgar Lalmand, et l'ex-directeur du *Drapeau Rouge*, Jean Terfve. Par contre, Gaston Moulin, nouveau promu au Bureau politique, a été élu dans le Brabant.

DÉFAITE ÉLECTORALE DES COMMUNISTES EN SUÈDE

Le résultat des élections législatives intervenues en Suède le 1^{er} juin 1958 a fait apparaître une avance des sociaux-démocrates : 1.738.765 suffrages (46,8 %; 112 mandats), contre 1.699.627 (45,1 %; 106 mandats) en 1956; une lourde défaite des libéraux : 669.763 suffrages (18 %; 38 mandats), contre 892.535 (23,7 %; 58 mandats); une avance des conservateurs : 693.747 suffrages (18,7 %; 44 mandats), contre 620.863 (16,5 %; 42 mandats) et une victoire des « centristes » (ex-« paysans ») : 480.892 suffrages (13 %; 32 mandats) contre 363.165 (9,6 %; 19 mandats).

Ces élections ont également fait apparaître un recul significatif du Parti communiste suédois. Celui-ci a recueilli cette fois le nombre de voix le plus bas qu'il ait jamais atteint : 127.675, soit 3,4 % par rapport au nombre des suffrages exprimés. Il perd un mandat.

Lors des dernières élections, les chiffres pour le Parti communiste suédois ont été les suivants :

	Voix	%
1944	318.466	10,3
1948	244.826	6,3
1952	164.000	4,3
1956	192.409	5,1
1958	127.675	3,4

Assurément, le P.C. suédois continue d'hypothéquer la vie politique suédoise : entre les sociaux-démocrates et les partis « bourgeois », il est en position d'arbitre. Sa défaite, le 1^{er} juin, n'en a pas moins été de première importance.

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU JAPON

Les élections législatives du 22 mai, n'ont pas sensiblement modifié la physionomie politique du Japon. La répartition des sièges dans la nouvelle Chambre est à peu près la même que dans la précédente. Le glissement vers le socialisme que la gauche japonaise croyait pouvoir espérer ne s'est pas produit. Dans sa grande majorité, l'opinion japonaise reste fortement conservatrice, ce qui constitue indéniablement un succès pour le président du Conseil, M. Kishi, leader des démocrates-libéraux. Si les socialistes ont renforcé leurs positions, cette avance est loin d'être celle qu'ils prédisaient lors de la campagne électorale. Enfin, les communistes n'ont recueilli que 1.011.000 voix (sur 40 millions de votants, soit 2,5 %), contre deux millions en 1955, et n'ont eu qu'un seul élu, alors que le Parti comptait deux députés dans la Chambre sortante.

Voici un tableau des résultats des deux dernières consultations électorales au Japon :

	1958	1955
	Sièges	Sièges
Conservateurs (démocrates-libéraux)	287	290
Socialistes	166	158
Indépendants	12	2
Communistes	1	2
Divers	1	15(*)
	467	467

(*) Divers + sièges vacants.

Quoique M. Kishi ne dispose pas de la majorité des deux tiers requise pour changer la constitution japonaise, qui reste toujours d'inspiration « mac-arthurienne », on peut considérer que le président du Conseil a été en quelque sorte, « plébiscité » par le corps électoral, pour sa prudente gestion des affaires de l'Etat.

Pourtant, M. Kishi avait été, ces derniers temps, l'objet d'attaques virulentes, tant à l'intérieur du

pays qu'à l'extérieur, notamment de la part de Pékin et de Moscou. Le 7 avril, lors d'un discours prononcé à Niihama, M. Suzuki Mosaburo, président du Parti socialiste, résuma en six points les accusations de l'opposition contre le gouvernement.

1. Le cabinet Kishi, déclara-t-il, a été constitué à la suite d'un marchandage interne du Parti conservateur et non pas à la suite d'une élection générale.

2. La diplomatie « à double face » poursuivie par le gouvernement Kishi a conduit le pays à des impasses, aussi bien vis-à-vis de l'Union soviétique, que de la Chine communiste, que des pays du Sud-Est asiatique.

3. Le cabinet n'a réalisé aucune de ses promesses, notamment rien de ce qu'il avait annoncé comme ses trois grands objectifs : l'élimination de la corruption et de la pauvreté et l'élévation du niveau de vie.

4. Le cabinet n'a pris aucune mesure pour combattre la récession économique qui provient de ses mauvaises estimations de la conjoncture.

5. La politique militaire poursuivie par le cabinet met le Japon dans la dépendance des forces américaines armées de missiles et d'armes nucléaires et l'expose à de graves dangers.

6. Le cabinet Kishi s'est montré entièrement incapable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

On voit que la politique extérieure du leader conservateur était particulièrement critiquée. Pourtant au mois de janvier 1958, au cours d'une conférence de presse, M. Kishi avait défini clairement les trois principes qui devaient dicter la conduite du Japon en matière de politique étrangère.

1. Respect de l'esprit de la Charte des Nations Unies.

2. Refus d'accepter de prendre une position pro-communiste ou neutraliste.

3. Communauté avec les pays asiatiques.

Il se peut, avait précisé le premier ministre, que dans certains cas la position du Japon

Les communistes bulgares et la lutte contre le révisionnisme

AUCUNE mention ne fut faite dans la presse bulgare du Projet de programme de l'Union des communistes yougoslaves lorsque celui-ci parut en mars dernier, ni durant les semaines qui suivirent : de toute évidence, les dirigeants communistes bulgares attendaient de connaître le sentiment des Soviétiques. Quand *Kommounist*, n° 6, l'eut fait connaître, en avril, par la diatribe que l'on sait (voir *Est & Ouest*, n° 195, mai 1958), les Bulgares « découvrirent » soudain l'existence de ce document.

Le 20 avril, deux jours donc avant l'ouverture du Congrès de Lioubliana, le *Rabotnitchesko Delo* reproduisit sans commentaires l'article de *Kommounist* (deux pages et demie du journal). Dans les jours qui suivirent, pas la moindre information ni sur le Congrès ni sur la Yougoslavie, à part le télégramme que G. Damianov, président du Sobranié, adressa à Tito pour le féliciter de sa réélection à la présidence de la République, télégramme parallèle à celui de Khrouchtchev au même. Encore ce télégramme ne fut-il inséré dans le *Rabotnitchesko Delo* du 22 avril qu'en troisième page, et dans un coin perdu.

Deux semaines s'écoulèrent, puis, le 7 mai, la presse soviétique publia l'article paru le 5 mai sous le titre « *Le révisionnisme contemporain doit être blâmé* », dans le *Jen Min Ji Pao*, organe du P.C. chinois. On sait que le programme de l'Union des communistes yougoslaves y est qualifié « *d'anti-marxiste, d'anti-léniniste et de foncièrement révisionniste* ».

Ainsi, les communistes chinois, à l'autre bout du continent, peuvent se faire une opinion sur ce qui se passe en Yougoslavie et non les communistes bulgares qui ont avec ce pays une frontière commune!

Même scénario le 10 mai : toute la presse reproduit l'éditorial paru la veille dans la *Pravda*, très violemment hostile à Tito.

Il fallut attendre le 15 mai pour connaître l'opinion « propre » du P.C. bulgare : ce jour là, le *Rabotnitchesko Delo* publia en première page,

sur six colonnes (sur sept), un article intitulé « *Recul général du marxisme-léninisme* » que tous les journaux bulgares reçurent l'ordre de reproduire *in extenso* le lendemain.

En voici les idées principales : Pour anéantir le socialisme, reconquérir les positions perdues, rétablir son hégémonie dans le monde, l'impérialisme utilise « *son arme la plus éprouvée* », le révisionnisme, qui a trouvé son expression la plus complète dans le programme de l'Union des communistes yougoslaves, « *code du révisionnisme contemporain* ». Le 11 avril, apprend-on (les lecteurs bulgares tout comme les lecteurs occidentaux), le Comité central du P.C. bulgare a entendu un rapport de Todor Jivkov, son secrétaire, sur ce programme et la position prise par le Bureau politique à son sujet : à l'unanimité, le Comité central décida en conclusion qu'il ne serait pas représenté au Congrès de Lioubliana.

On reproche aussi aux Yougoslaves leurs « *affirmations hostiles et diffamatoires à l'égard de l'Union soviétique* », leur position favorable au « *traître Nagy* » en octobre et novembre 1956, etc. Et, bien qu'à la date où fut publié cet article, les Yougoslaves aient déjà répondu aux critiques formulées par le *Jen Min Ji Pao*, on y retrouve la formule qui avait tant frappé dans le texte chinois : « *Les critiques formulées par le Kominform en 1948 à l'égard des dirigeants du P.C. yougoslave qui déviaient du marxisme-léninisme et s'enfonçaient dans le nationalisme bourgeois sont tout aussi fondées aujourd'hui.* »

Les communistes yougoslaves sont de plus accusés de « *saper l'unité du mouvement communiste international* ». En particulier, ils auraient tenté de désintégrer le P.C. bulgare en y suscitant des tendances centrifuges, grâce à des éléments malsains, hostiles à la direction et de l'Etat, qui se sont manifestés durant la session plénière du C.C. en avril 1957. On laisse entendre pour la première fois que l'éviction du Bureau politique de Tchankov, Tarpéchev et Panov a été appuyée sur une accusation de révisionnisme et de titisme.

comme membre du monde libre soit incompatible avec sa position de membre du groupe des nations asiatiques. Dans ce cas, le Japon donnera sa préférence à sa position asiatique.

Cependant, avait encore ajouté M. Kishi, il n'est pas dans l'intention du gouvernement de modifier son attitude vis-à-vis de la reconnaissance de la Chine communiste.

Cette politique à l'égard de Pékin, rencontra non seulement une opposition violente de la part des socialistes japonais, favorables à la reprise des relations officielles avec la Chine communiste, mais amena le gouvernement de Mao Tsé-toung à rompre ses relations commerciales avec Tokyo. Cette mesure prise pendant la campagne électorale constitua, en fait, un véritable chantage politique. Misant sur le mécontentement des milieux d'affaires qui soutenaient le Parti conservateur, mais qui étaient également intéressés à la reprise des échanges commerciaux avec la Chine, Pékin visait évidemment à accroître les chances du Parti socialiste. La manœuvre a

tourné court, puisque M. Kishi a retrouvé sa majorité absolue au nouveau Parlement.

De son côté, le Kremlin n'eut guère plus de succès en essayant d'embarrasser le président du Conseil par une note (dont le texte fut publié dans la *Pravda* du 17 mai 1958) qui proposait indirectement une sorte de « *dénucléarisation* » du Japon. La veille des élections, Khrouchtchev lui-même revint à la charge en adressant un message à la Fédération des syndicats japonais, dans lequel il laissait clairement entendre que le Japon s'exposait aux bombardements atomiques tant qu'il y aurait des bases étrangères sur son territoire, même si elles n'entreposaient pas d'armes nucléaires.

La tentative de diversion de Moscou, tout comme celle de Pékin, a échoué. Le résultat acquis par le Parti du président du Conseil indique que la grande majorité des Japonais souscrit à la politique officielle de M. Kishi et refuse le « *neutralisme* » préconisé par le Parti socialiste.

Les sous-marins soviétiques lance-fusées

La flotte sous-marine de l'Union soviétique ne cesse de se développer : chaque année sont lancés de cinquante à soixante-dix submersibles dont la moitié environ sont de classe océanique. A ce rythme, l'U.R.S.S. possédera vraisemblablement 1.200 sous-marins en 1965. Les chantiers navals serviront alors au remplacement des vieux bâtiments qui sont encore en service actuellement, puis au renouvellement des plus anciens, ceux qui auront été lancés quinze, seize ou dix-sept ans auparavant.

La marine soviétique est parvenue aujourd'hui à réaliser la moitié de son programme. Mais de vieux bâtiments restent en service, de sorte que les sous-marins océaniques ne constituent pas encore la moitié de la flotte totale; ils sont environ deux cents, ce qui est un chiffre appréciable. Les autres bâtiments sont de petits sous-marins côtiers utilisés pour la défense des frontières maritimes de l'U.R.S.S. ou bien dans les mers intérieures, dans la Baltique, dans la Méditerranée. N'oublions pas, à ce propos, que les Allemands sont entrés en guerre, en 1939, avec seulement une cinquantaine de sous-marins, et qu'ils ont failli anéantir les transports maritimes alliés.

Rappelons aussi que les techniciens soviétiques ont repris les projets allemands de lancement de fusées par sous-marins. Plusieurs types étaient presque au point à la fin de la guerre : les Soviétiques se les sont appropriés, mettant la main en même temps sur les techniciens allemands et sur leurs centres d'essais (notamment Peernmünde, sur la côte de la Baltique).

Il y a quelques mois, ces sous-marins lance-fusées ont beaucoup inquiété les Américains. En décembre 1957, le chef de la *Central Intelligence Agency*, service de renseignements américains à l'échelon gouvernemental, a fait à la sous-commission sénatoriale chargée de la « préparation militaire » de la nation un certain nombre de déclarations portant sur les derniers progrès soviétiques en matière de fusées. Celles-ci, a-t-il révélé, seraient capables d'atteindre maintenant toutes les bases « périphériques » des U.S.A. Il voulait parler des bases installées sur la périphérie de l'Europe. La portée de ces fusées pourrait donc être de 2.500 km (il ne s'agirait pas des fusées de portée « intercontinentale » de 8.000 km). Mais rien ne prouve que les Russes s'en tiennent à ces deux catégories de fusées : Ils projettent d'atteindre des normes impressionnantes, avec une portée de 15.000 km, soit plus du tiers de la circonférence du globe.

En outre, la portée des engins soviétiques serait passée de 800 à 1.600 km, grâce à une utilisation de meilleurs carburants. De grands progrès ont aussi été réalisés dans la défense anti-aérienne, et particulièrement « anti-fusées », de grandes villes russes comme Moscou, ainsi que dans le domaine des engins « intermédiaires ».

Selon un sénateur américain qui a assisté à la réunion à huis clos de la sous-commission sénatoriale, l'U.R.S.S. serait actuellement en mesure de lancer à partir d'un sous-marin une fusée balistique « intermédiaire » (I.R.B.M.), à charge atomique ou thermonucléaire, dont la portée serait de 500 miles (900 km environ).

C'est sans doute par erreur que la portée « intermédiaire » attribuée aux sous-marins russes a été évaluée parfois à 2.500 km. Le précédent chiffre connu donnait une portée de 400 km : il a pu être doublé; mais on ne doit pas

oublier qu'il s'agit là de sous-marins en plongée, dont le maniement est extrêmement délicat. Cependant, une portée de l'ordre de 800 km est suffisante pour entraîner de profondes modifications dans la technique de la guerre sous-marine et de la défense « anti-sous-marine ».

Ces informations ont été communiquées à la sous-commission sénatoriale U.S. un mois environ après que M. Khrouchtchev eut tenu les propos tonitruants que l'on sait sur la supériorité des fusées soviétiques, leurs possibilités d'anéantissement des bases d'Europe, d'Asie et d'Afrique (concept périphérique des Américains), le déclin de l'aviation de bombardement, la vulnérabilité des ports et même des grandes villes de l'intérieur des U.S.A. placés à la portée des fusées lancées par sous-marins. Ces déclarations de Khrouchtchev entraînent évidemment dans le cadre de la campagne d'intimidation soviétique; en effet, tous les pays d'Europe occidentale ont été abreuvés de menaces de destruction destinées à faire naître la terreur des engins atomiques et à souligner les inconvénients qu'il y a à appartenir à l'Alliance Atlantique.

Les indications que l'on peut retirer des propos de Khrouchtchev manquent évidemment de précision; il ne s'en dégage qu'un ordre de grandeur approximatif.

Cependant, le problème des sous-marins lanceurs de fusées atomiques se trouve posé; c'est un problème grave.

Des éléments nouveaux

M. J. Bloch-Morhange, en publiant « *La stratégie des fusées* » (1) tente d'étudier cette question dans son ensemble. Il procède par affirmations à l'emporte-pièce, sans énoncer une stratégie à proprement parler, quoique le général Gérardot, dans sa post-face, élève le débat et en tire des conséquences fort judicieuses en ce qui concerne l'avenir de l'Europe et surtout de la France.

La « stratégie », selon M. Bloch-Morhange, ne consiste qu'en quelques cartes, d'ailleurs instructives, sur lesquelles sont figurées les portées des engins et fusées de l'Union soviétique et du bloc occidental. Ces cartes prouvent qu'un éventuel conflit se situerait à une échelle qui n'aurait plus rien de commun avec celle des guerres passées. L'apparition des fusées dans l'arsenal des grandes puissances est la cause de ce bouleversement; mais, comme toute nouvelle phase de l'art militaire, celle des fusées ne peut se passer de doctrine. Compte tenu des moyens (caractéristiques et performances des fusées), les emplois doivent être définis. Alors, seulement, il sera possible de dresser un plan d'action en connexion avec les autres armes, à l'échelle de l'hémisphère — seul domaine stratégique actuel, l'Europe se trouvant reléguée au plan tactique.

En d'autres termes, il ne suffit pas de prédire la destruction future de New-York par une seule bombe thermonucléaire, de décrire le déroulement des événements de « J1 » à « H1 » en partant des rampes de lancement soviétiques, de reproduire avec complaisance les assertions définitives de Khrouchtchev, en faisant le jeu de la propagande communiste qui tend patiemment

(1) J. Bloch-Morhange. *La Stratégie des Fusées*. Postface du Général Gérardot, Plon, éditeur.

à démontrer aux peuples occidentaux qu'il n'y a pas de résistance possible devant les impressionnants moyens soviétiques, pour poser dans son ensemble le problème de la stratégie des fusées.

Examiner les positions de tous les belligérants éventuels serait indispensable. Il est du reste évident que l'ouvrage de M. Bloch-Morhange dévie volontiers vers les considérations politiques qui ne devraient pas être, à en croire le titre, le sujet du livre.

M. Bloch-Morhange a néanmoins le mérite d'apporter sur l'armement soviétique certaines précisions inédites, incontrôlables il est vrai.

Certes, le secret est aujourd'hui moins absolu qu'il y a quelques années, en Union soviétique; de nombreuses revues militaires et techniques sont publiées, pour l'instruction des cadres. Mais la discrétion reste de rigueur et ces revues sont moins prodigues de confidences que les publications occidentales similaires. Elles restent dépourvues de ces photos avec légendes détaillées dont les Américains font un si large usage. Dans ces conditions, les détails inédits qui nous sont révélés sur l'armement soviétique étant incontrôlables doivent être accueillis avec circonspection; ils peuvent, bien souvent, n'être que les éléments d'une propagande dissimulée.

Le fait que les sous-marins soviétiques puissent employer des fusées « intermédiaires » de 2.500 km de portée est toujours sujet à caution. Selon les Américains, la portée de ces fusées ne dépasserait pas 500 miles (900 km) ce qui est plus vraisemblable.

Les U.S.A. eux-mêmes possèdent un engin de caractéristique aéronautique et à charge atomique, le « Regulus », dont est équipé le nouveau sous-marin « Halibut ». Cet engin mesure près de 11 mètres de long; il a une envergure de 7 mètres et pèse 5.200 kg; sa portée est voisine de 1.000 kilomètres.

Or, si l'on en croit M. Bloch-Morhange, qui tient cette précision d'un « informateur » mystérieux, la fusée sous-marine soviétique observée par ledit « informateur » aurait une longueur de 28 mètres et elle armerait des sous-marins de 80 mètres de long sur 6 à 8 de large.

Les Soviétiques possèdent effectivement des sous-marins océaniques, de la classe « Z », de 2.000 tonnes de déplacement et de 98 mètres de longueur. L'informateur donne une vitesse de 25 nœuds; celle du sous-marin « Z » est de 20 nœuds en surface et 15 en plongée. Il est d'ailleurs possible qu'un progrès ait été accompli. Par contre, la taille de la fusée de 28 mètres semble exagérée. Un des plus grands engins expérimentaux à trois étages des forces aériennes U.S., le « X 17 » mesure environ 25 mètres; il est prévu pour l'exploration de l'exosphère.

Il est difficile d'admettre que plusieurs fusées de 28 mètres armeront un sous-marin de 80 mètres. Une telle taille implique un volume de carburant considérable, dont la mise à feu provoquerait au départ une déflagration violente. De plus, les fusées sous-marines doivent être placées pour le lancement dans un caisson qui pivote à l'extérieur du submersible, l'étanchéité de l'intérieur du bâtiment devant rester assurée.

Ainsi, jusqu'à plus ample informé, les portées indiquées par les Américains dépassant sensiblement le cap du millier de kilomètres, sont déjà hautement remarquables.

Les précisions techniques qu'apporte M. Bloch-Morhange sur les sous-marins russes lance-fusées servent de base aux développements et extrapolations qui constituent une bonne part de l'ouvrage.

Rien n'oblige à croire sur parole les « informateurs » dont M. Bloch-Morhange rapporte les propos. Et quand il affirme que l'Union soviétique possède déjà 300 sous-marins armés de fusées « intermédiaires », il est bien évident qu'il exagère, puisque l'U.R.S.S., comme les U.S.A. d'ailleurs, en est encore, dans ce domaine, sinon au stade expérimental, du moins à celui des essais tactiques.

Plus intéressantes sont les indications données sur la composition restreinte des équipages de ces sous-marins, leur description intérieure, le fonctionnement du caisson de lancement, ainsi que quelques notions élémentaires sur la navigation en plongée et ses avantages à l'encontre de la détection, sur les procédés de téléguidage des engins, etc.

Il est quand même permis de s'étonner quand on voit M. Bloch-Morhange expliquer que les progrès scientifiques et techniques sont le monopole de l'U.R.S.S. et entraînent l'« effondrement » de l'invulnérabilité des U.S.A. Mieux vaudrait dire que l'Union soviétique a eu l'habileté de ne faire aucune publicité aux échecs qu'elle a forcément essuyés.

Des possibilités innombrables...

L'expression « stratégie des fusées » n'est qu'une image. Une telle stratégie, dans laquelle triompherait la supériorité soviétique, n'existe pas réellement, de même qu'il n'a jamais existé de stratégie de l'artillerie lourde. Il y a la stratégie tout court, dont les fusées sont aujourd'hui un élément; et les fusées elles-mêmes ne sont que des « porte-projectiles », ces projectiles étant les bombes « A » et « H ». L'association de la fusée et du feu nucléaire devient le facteur primordial et le plus redoutable de tout conflit éventuel. Un autre facteur de grande importance serait la propulsion par énergie atomique des engins de guerre, les sous-marins plus particulièrement.

C'est là un problème qui se pose de façon permanente pour les deux grandes puissances et qui requiert des efforts constants.

L'U.R.S.S. sait fort bien qu'elle n'est pas invincible sur terre; aussi a-t-elle envisagé comme un puissant adjuvant au profit de l'ensemble de ses forces la guerre de course dans sa forme moderne. Son programme naval est orienté moins vers la création de flottes de haute-mer que vers la défensive d'un immense pourtour maritime.

Comme nous l'avons écrit plus haut, l'U.R.S.S. ne possède, aujourd'hui, pas plus de 200 sous-marins de classe océanique, et non 300. Seuls ces sous-marins sont en mesure d'être armés de fusées de portée moyenne à tête atomique puisque ces fusées, qui ont au moins dix mètres de long, sont fort encombrantes et demandent à être lancées d'un bâtiment doté d'une stabilité suffisante pour que l'envol soit réalisé sous un angle précis, et capable de supporter le violent choc causé par la déflagration d'un énorme volume de gaz enflammé.

Quoi qu'il en soit, les 200 sous-marins océaniques de l'U.R.S.S. représentent déjà une menace sérieuse. Mais comment pourront-ils être employés, en cas de conflit?

On a pu se demander comment l'Union soviétique, réputée puissance typiquement continentale, sans nombreux débouchés sur les mers, procéderait pour leur mise en œuvre. Or, plusieurs possibilités s'offrent à elle, maintenant que ses théâtres maritimes ont été beaucoup mieux aménagés: le Grand Nord scandinave jusqu'au large de l'Islande, et l'Extrême-Orient, du Détroit de

Behring à la mer du Japon, relativement proche de l'Amérique; le débouché de la Baltique sur la mer du Nord, qui peut être forcé en cas de besoin; enfin, l'U.R.S.S. peut maintenir par rotation un certain nombre de sous-marins en haute-mer, en longue croisière; ils se trouveraient à pied d'œuvre au moment voulu.

Il n'est pas sûr que ces flottilles reprennent la guerre de course classique en haute mer contre la navigation des puissances occidentales. Elles abandonneraient peut-être la lutte en combat singulier contre des navires, ainsi que les convois. Elles auraient au contraire grand intérêt à traverser l'Océan, ou d'autres parcours, sans trahir leur présence et à s'approcher des côtes européennes et surtout des côtes américaines, pour s'attaquer aux installations portuaires, aux chantiers navals, et même à certains grands centres à l'intérieur des terres. Un seul coup d'une fusée à tête atomique qui atteindrait son but serait plus efficace que la longue chasse en haute mer. Il s'agirait donc d'une réelle évolution de la lutte par sous-marins, qui prendrait assez paradoxalement un caractère anti-terrestre.

Alors interviendrait cette faculté des sous-marins (qu'expose M. Bloch-Morhange) de pouvoir échapper à la détection par navigation prolongée en plongée, avec une seule émergence en vingt-quatre heures. Mais cette faculté n'est pas aussi absolue qu'on veut bien le dire : en grande profondeur, le repérage (notamment par les ultrasons) reste possible; enfin, de nouveaux procédés sont en cours d'expérimentation. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, la menace reste sérieuse.

Une grande dispersion des sous-marins, agissant inopinément aux endroits les plus inattendus aurait de toute évidence pour la défense le grand inconvénient de l'obliger à disperser elle aussi ses moyens sur l'immensité des côtes et des mers. La portée d'un millier de kilomètres des fusées des sous-marins, répartie entre mer et terre, permettrait effectivement des actions imprévisibles, surtout quant au choix des objectifs. La propulsion par énergie nucléaire, rendra en outre le séjour en mer des sous-marins quasiment illimité et accroîtra d'autant ces objectifs multiples. Il y a lieu de noter que si l'U.R.S.S. possède deux sous-marins océaniques à propulsion nucléaire, les Etats-Unis en possèdent cinq (total à la fin de 1958) plus une dizaine en construction. Or, les sous-marins à propulsion atomique, grâce à leur faculté d'immobilisation très prolongée à grande profondeur, présentent précisément les plus hautes possibilités de détection sur d'immenses étendues. De plus, les porte-avions géants américains possèdent un pouvoir de pénétration à l'intérieur des terres par bombardiers ou hydravions qui est deux fois plus élevé que celui des sous-marins; cependant, porte-avions et bombardiers ne peuvent échapper à la détection en surface.

D'une manière générale, on peut donc prévoir une extension considérable de la guerre sous-marine, qui se manifesterait par des opérations dans toutes les mers de l'hémisphère et portant de préférence contre les continents.

C'est sans doute par là que l'Occident pourrait être le plus vulnérable.

Mais le sous-marin, malgré toutes les destructions qu'il peut occasionner, ne possède aucun pouvoir de décision, de conquête ou d'occupation, apanage exclusif des forces de terre et en partie de celles de l'air par aéroportage. Et c'est là le point faible de cette arme excessivement développée par les Soviétiques.

...mais des possibilités limitées

La possibilité de navigation en plongée de longue durée et le grand nombre de bâtiments que l'U.R.S.S. peut lancer à travers les mers rend évidemment de plus en plus difficile la défense contre les forces sous-marines.

Mais la défense est loin d'avoir dit son dernier mot. Si la détection par ultra-sons reste possible, des techniques nouvelles sont à l'étude. Il faut aussi compter avec l'hélicoptère dont la faculté de vol stationnaire peut être un moyen très efficace. Des bombes marines, qui ne manqueraient pas d'être atomiques, c'est-à-dire d'une puissance cinquante fois plus élevée que les bombes de type classique, auraient une action certaine dans des zones suspectes; on sait, en effet que, l'eau n'étant pas compressible, le choc d'une explosion se transmet entièrement contre une coque et l'écrase. Enfin, les sous-marins russes sont obligés d'emprunter certains passages, comme celui du Grand Nord scandinave, qui pourraient être l'objet d'une surveillance redoublée. En tout cas, nul ne peut affirmer que l'arme sous-marine est d'une supériorité inéluctable.

De plus, sur un plan plus élevé, il faut considérer qu'avec les sous-marins lanceurs de fusées à tête atomique, on en revient purement à la guerre atomique. Ils en sont un auxiliaire. Qu'une première bombe soit lancée, par n'importe quel moyen, et tous les autres entreront en jeu. Si les sous-marins peuvent étendre leur rayon d'action et « allonger leur tir », ils seront indirectement justiciables, étant eux-mêmes difficilement saisissables, des grandes actions de représailles contre leur propre pays. Et cela demeure l'inconnue majeure de la guerre future.

En définitive, pour engager un conflit sous-marin atomique, il faut être certain de la supériorité de tous les autres moyens de lutte nucléaire, terrestres, aériens, aéronavals, et être également certain de pouvoir soutenir la guerre de destruction qui s'ensuivra.

Pendant le premier conflit mondial, les hostilités sous-marines engagées sans pitié par l'Allemagne lui attirèrent la réprobation et l'inimitié de tous les pays du globe; bientôt, elles furent une cause de faiblesse.

Une lutte atomique par sous-marins porte-fusées déclencherait fatalement une furieuse guerre nucléaire. Ainsi, l'arme sous-marine, en dépit ou peut-être en raison même de l'accroissement considérable de ses possibilités, peut dépasser son but en suscitant des réactions extrêmes. On hésitera certainement à l'employer; du moins ne peut-on la considérer comme la panacée de la stratégie moderne.

J. PERGENT.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Premiers résultats de la réorganisation industrielle en Union Soviétique

On sait que, tenaillé par la pénurie de capitaux, le gouvernement soviétique a dû se résoudre à décréter une refonte complète de la charpente industrielle afin de réduire le gaspillage, imputable pour une très large part à l'éloignement des instances dirigeantes, concentrées à Moscou, des centres de production disséminés à travers l'immense territoire de l'U.R.S.S. La réforme entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1957 se proposait de rapprocher les organes de direction des objets dirigés en créant des conseils de direction régionaux (appelés *sovarkhozes*).

C'est essentiellement d'une régionalisation qu'il s'agit, non point d'une décentralisation et encore moins d'une libéralisation. Le commandement suprême appartient aujourd'hui comme hier au Gosplan de Moscou, mais on s'est efforcé d'assouplir et de simplifier, d'éliminer le chevauchement d'instances disparates et de directives contradictoires, de laisser aux directions régionales plus de latitude dans l'exécution quant aux détails, les grandes lignes d'ensemble demeurant la prérogative du pouvoir central et même les décisions relatives à l'application, désormais abandonnées aux instances régionales, restant sous le contrôle des organes du Parti directement commandés par Moscou et dont les pouvoirs ont été renforcés.

Peu de temps après la mise en œuvre de la réforme, dès août dernier, on put lire dans la presse soviétique les premières critiques, auxquelles il ne convenait cependant pas d'attacher une importance excessive. Il était en effet à prévoir qu'une réorganisation d'une telle envergure ne pouvait pas ne pas entraîner des flottements se répercutant défavorablement sur l'activité économique au cours des premiers mois.

A présent, le nouveau dispositif est en place depuis près de onze mois et la période de rodage a pris fin depuis assez longtemps pour qu'il soit possible de juger des effets de la réforme sans être égaré par les perturbations inhérentes à une adaptation évidemment difficile. La presse soviétique de ces temps derniers nous fournit déjà d'importants éléments d'appréciation.

Un communiqué significatif

Sous le titre « *Au Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.* », la presse soviétique du 19 mai dernier publiait un communiqué dont nous extrayons les passages que voici (c'est nous qui soulignons) :

« Il est établi que les conseils des ministres et les commissions du plan des Républiques fédérées assument la responsabilité entière de l'exécution des plans et des tâches relatifs aux livraisons à effectuer à destination d'autres Républiques fédérées, relatifs à l'exportation et à d'autres besoins de l'Union soviétique dans son ensemble.

« Par son décret du 24 avril 1958, le Presidium du Soviet suprême a établi que la non-

exécution des plans et tâches relatifs aux livraisons à destination d'autres rayons administratifs ou d'autres Républiques fédérées et pour d'autres besoins de l'U.R.S.S. dans son ensemble, par les chefs et par d'autres responsables des entreprises, des organismes économiques, des *sovarkhozes*, des ministères et des autres services, constitue une lourde infraction à la discipline d'Etat et entraînent une responsabilité disciplinaire, matérielle ou pénale.

« Les chefs et les autres responsables des entreprises, des organismes économiques, des *sovarkhozes*, des ministères et des autres services, coupables de la non-exécution sans motifs valables des plans et tâches relatifs à ces livraisons, encourent de sévères sanctions disciplinaires ou des amendes allant jusqu'à trois mois de salaire.

« En cas d'infractions répétées sans motifs valables aux tâches sus-indiquées, les coupables seront traduits en justice pour avoir manqué aux devoirs de leur charge. »

Commentant cet ukase paru la veille, la *Pravda* du 20 mai écrit dans son éditorial (c'est nous qui soulignons) :

« Différents responsables de l'économie, de l'administration et du Parti sacrifient les intérêts généraux de l'Etat aux intérêts locaux. Ils permettent la non-exécution des plans de livraisons, parfois ils modifient de leur propre chef les tâches fixées par les plans ou bien ils détournent des ressources destinées aux investissements vers des destinations secondaires, appelées « besoins locaux »... Dans les réunions des comités du Parti, les communistes dénoncent les infractions à la discipline d'Etat, ils critiquent sévèrement les chefs contaminés par les nocives tendances autarciques. »

Ce texte est révélateur d'un malaise beaucoup plus profond que ne le laissent supposer les discrètes allusions du président du Plan d'Etat, Kouzmine, dans la *Pravda* du 5 avril et dont nous parlions dans notre n° 194. Il confirme ce que nous prédisions ici-même (*Est & Ouest*, 16-31 juillet 1957) en citant Solomon Schwarz, qui avait écrit ceci dans le *Courrier Socialiste* (mai et juin 1957) :

« La décentralisation de la gestion économique conduit inévitablement à la constitution de bastions bureaucratiques régionaux ou — pour employer le terme pas tout à fait approprié dont on se sert présentement en U.R.S.S. — d'autarcie et de local-patriotisme. Et la seule garantie contre leur développement est, dans ces conditions, l'intervention du pouvoir central. Autrement dit : dans le cadre de cette colossale économie étatique, à moins d'une démocratisation régionale tant soit peu modeste, le résultat immanquable

sera le développement d'un centralisme extrême avec toutes ses lourdes conséquences aujourd'hui reconnues par tous.

Ces prévisions se sont réalisées aujourd'hui, à peine un an plus tard, au point d'obliger le pouvoir central à menacer de sanctions pénales (ceux qui « manquent aux devoirs de leur charge » risquent gros en Russie!) les hommes coupables de local-patriotisme et de penchants autarciques. Les « bastions bureaucratiques régionaux » prédits par Solomon Schwarz sont aujourd'hui constitués et créent au pouvoir économique central des difficultés nouvelles, non point à la place, mais *en plus* de celles avec lesquelles il était précédemment aux prises.

Autarcie régionale

Depuis deux mois, la presse soviétique se fait l'écho de récriminations de plus en plus fortes et nombreuses contre les pratiques « local-patriotiques » ou « régional-patriotiques » qui envahissent les nouveaux organismes.

Voici ce que nous apprend une correspondance d'Erivan publiée par la *Pravda* du 8 mai :

« Différentes entreprises du pays adressent au Comité du Parti et au sovnarkhoze d'Erivan des plaintes parce que nombre d'entreprises de la ville n'effectuent pas les livraisons convenues. Ainsi, l'usine de construction électrique « Lé-nine » n'a pas exécuté ses obligations quant à l'expédition de transformateurs aux sovnarkhozes de Sakhaline et de la province maritime... Il faut mener une lutte implacable contre les tendances local-patriotiques et autarciques, nuisibles aux intérêts de l'Etat... De nombreuses entreprises d'autres régions économiques exécutent mal leurs obligations à l'égard des usines arméniennes. Ainsi, l'an dernier, l'usine d'appareillage d'Erivan aurait dû recevoir de l'usine « Pribor », relevant du sovnarkhoze de Lvov, 40.000 assortiments de pièces, et n'en a reçu que 17.400. »

Un autre article, dans le même numéro du même journal, nous apprend que dans le « combinat » métallurgique de Kouznietsk, il s'entasse des milliers de tonnes de lingots qu'il faudrait expédier dans l'Oural, et ensuite à l'usine métallurgique de Novosibirsk pour le laminage. Le combinat de Kouznietsk n'est pas outillé pour transformer tous ces lingots en laminés et subit de ce fait des dommages importants.

Dans l'éditorial de la *Pravda* du 20 mai, nous lisons qu'à Alma-Ata on a ralenti les expéditions vers les autres régions économiques. A Saratov, on emploie à des usages locaux des matériaux qui auraient dû être envoyés ailleurs. A Stalingrad, les dirigeants du sovnarkhoze distraient des moyens destinés par le plan à des constructions pour les industries chimique, pétrolière et métallurgique, pour les consacrer à « d'autres fins »... sans doute locales et assez éloignées de la priorité de l'industrie lourde.

Toutes ces infractions sont portées à la connaissance du pouvoir central par les responsables locaux et régionaux du Parti, qui critiquent, protestent, alertent Moscou, mais se heurtent à l'inertie de l'appareil économique et ne peuvent rien contre l'évidente mauvaise volonté des potentats locaux soucieux de leur popularité. D'où la menace de sanctions pénales, communi-

quée à tous les responsables le 19 mai dernier. Il faudrait la terreur stalinienne pour triompher, ne serait-ce que dans une certaine mesure, de ces tendances centrifuges. Mais cette terreur pourra-t-elle être rétablie dans toute son atrocité?

Les vieilles tares sont indéradicables

Ces tares nouvelles, disions-nous, ne se sont pas substituées aux anciennes, elles s'y ajoutent. Les anciennes, celles précisément que la réforme régionaliste se proposait de supprimer, n'ont rien perdu de leur nocuité. Les articles déjà mentionnés sont pleinement édifiants à cet égard.

Tout comme par le passé, les plans ne sont pas réalisés, et les chefs des entreprises s'efforcent de tricher pour donner l'impression qu'ils accomplissent les tâches prescrites. Dans une fabrique de mobilier d'Erivan, le plan ne fut exécuté, en février, qu'à 60,9 % et le directeur s'arrangea pour faire apparaître une exécution de 87 %. La fabrique de chaussures d'Erivan a dû mettre au rebut des dizaines de milliers de paires impropres à l'usage.

On avait essayé de remédier aux anciennes tares en mettant partout en honneur le principe de la « direction collégiale ». Mais les décisions prises « restent sur le papier ». « Cette pratique inepte, écrit la *Pravda* du 8 mai, démontre que la direction collégiale est inconcevable sans le renforcement de la responsabilité personnelle. » C'est donc le système qu'il faut incriminer, qui est incompatible avec la responsabilité personnelle, qu'il soit présidé par Khrouchtchev ou par Staline.

Les choses ne vont pas mieux au « combinat » métallurgique de Kouznietsk (*Pravda* du même jour). L'atelier des matériaux réfractaires y dispose d'un outillage vieux de vingt-cinq ans; dans les ateliers mécaniques, on trouve des presses « d'une rareté de musée ». La teneur en cendre du charbon cokéfiable ne cesse d'augmenter, d'où une perte, l'an dernier, de 50.000 tonnes de fonte. Le combinat ne reçoit, pour ses réparations, que la moitié ou le tiers des quantités de métal dont il a besoin. Le minerai fait défaut : on attend depuis dix ans la mise en service des mines d'Abakan de la région autonome de Khakass.

Trop de travaux sont toujours exécutés à la main, ce qui entrave le progrès de l'automatisation, laquelle n'est évidemment possible que si le rythme de la production est coordonné entre les différents ateliers d'une seule et même usine.

Ces récriminations, on les trouve dans la presse soviétique depuis de longues années. Elles étaient devenues extrêmement rares depuis l'été dernier, sans doute parce que les dirigeants se promettaient beaucoup de la réforme régionaliste et qu'ils croyaient qu'il était inutile de dénoncer désormais des tares appelées à disparaître; sans doute aussi parce qu'ils ne voulaient pas donner prise aux critiques des adversaires de la réforme. Mais la persistance des vieux défauts et le renforcement des tendances autarciques, conséquence directe de la réforme, les contraignent aujourd'hui de rompre le silence et jeter un cri d'alarme s'accompagnant des menaces les plus graves à l'adresse des responsables.

Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, nous attendons la suite.

LUCIEN LAURAT.

Ménager l'argent de la nation

(Correspondance de Perm)

Nous croyons utile de reproduire ci-dessous un article publié par la Pravda du 7 mai dernier et qui donne un aperçu instructif des méthodes qui caractérisent l'économie soviétique dans son ensemble et illustre l'article de Lucien Laurat qu'on a lu ci-contre.

« L'Oural occidental se construit. Ces dernières années, l'usine hydroélectrique de Kama, le combinat de potassium de Bereznikov, une usine de turbo-générateurs, de nouveaux champs pétrolières, des mines, des exploitations forestières y ont été mis en marche. On construit la station hydroélectrique de Votkinsk et d'autres entreprises.

« Or, les constructeurs de la région commettent aussi de grosses négligences. L'usine centrale d'enrichissement de la ville de Kizel est en construction depuis 1938. Au cours des vingt dernières années, l'ancien ministère de l'Industrie houillère a investi dans cette construction plus de 40 millions de roubles sans pourtant l'avoir menée à bien. Le ministère de l'Industrie chimique a mis presque dix ans à construire une usine de soude en y immobilisant des fonds importants.

« Ayant hérité des ministères et départements, ce chantier et d'autres, le Sovnarkhoze de Perm commença à prendre des mesures pour éliminer les défauts. A la place de nombreux petits bureaux et administrations, il a créé un puissant trust de construction spécialisé et a réussi à accélérer sensiblement le rythme des travaux de construction. La production de matériaux locaux se développe. On a beaucoup fait, mais pas tout. On n'a pas mis fin à l'éparpillement des moyens. L'an dernier, les investissements de capitaux dans les chantiers inachevés ont augmenté de près de 140 millions de roubles.

« Comment les administrations des diverses branches industrielles au Sovnarkhoze ont-elles pu tolérer l'éparpillement des ressources ? Voyons-le sur des exemples concrets.

« Au nord de la région de Perm s'étend la contrée forestière extrêmement riche de Vichera aux immenses réserves de bois. Depuis 1956, sur les instances des organisations du Parti et de l'Etat, le Ministère de l'Industrie forestière y a commencé la construction du chemin de fer Krasnovichersk-Vels sans lequel la mise en valeur du pays est inconcevable. Eh bien, deux ans se sont passés, mais il n'a été posé que 15 kilomètres de voies sur 145. Pour 1958 aussi, la direction de l'industrie forestière au Sovnarkhoze, qui a à sa tête l'ancien chef du Centre de l'Industrie forestière de l'Oural relevant du Ministère de l'Industrie forestière, le camarade Botchko, ne prévoit la construction que de 15 kilomètres !

« Dans le même district de Krasnovichersk, on construit depuis 1954 le chemin de fer à voie étroite de Malo-Chougorisk, d'une longueur de 33 kilomètres. Ici aussi, les constructeurs ont à peine dépassé le 10^e kilomètre. Cette année, on leur a donné pour tâche de construire 5,5 kilomètres.

« Autre chose. L'équipe de construction de routes N° 91 a reçu pour tâche de construire à Lysvensk deux routes automobiles de quatre kilomètres chacune, à Kynovsk deux de deux kilomètres, et à Assovsk deux de... un kilomètre. Voilà comment on éparille les ressources. Or quand on les additionne, cela donne une somme considérable. Dans les chantiers dits intermittents de la direction de l'industrie forestière, 200 millions de roubles au total sont immobilisés. A l'exploitation forestière de Pojevsk figurent depuis 1956 comme « chantiers intermittents » une pouponnière de 44 places et une école pour 140 élèves. Il se trouve que ces chantiers situés en pleine forêt n'ont pas été approvisionnés en... bois.

« Les premières priorités du combinat de construction de logements de Dobriansk, ainsi que des usines de traitement de pétrole et de pâte de bois, doivent être mises en route aujourd'hui dans l'Oural de l'Ouest. Le Sovnarkhoze a commencé à prêter plus d'attention à la mise en marche de ces chantiers.

« Fin novembre de l'année dernière, les problèmes du développement de la construction standard de logements ont été discutés à une réunion spéciale du Sovnarkhoze, dont le président, le camarade Soldatov, lança à cette occasion une phrase devenue proverbiale :

« — Le combinat de Dobriansk, c'est la Magnitka de la construction de logements. C'est pour nous une question d'honneur de le mettre en route dans les délais prévus.

« Une décision concrète fut prise. Des dirigeants respon-

sables du Sovnarkhoze se rendirent sur place et y trouvèrent de nouveaux moyens de développer la base productive de la construction. Or le chantier est mal approvisionné en béton armé, charpente et autres matériaux ainsi qu'en documentation technique. Les crédits considérables affectés au premier trimestre sont restés inutilisés.

« Il y a dans la région aussi des chantiers qui font l'objet de soins extrêmes. Depuis plus de 80 ans, il y a, ou plutôt il y avait, à Perm un bon et solide théâtre d'opéra et de ballet construit par des maîtres de l'Oural. Il est vrai que la salle y est petite, que la collectivité théâtrale travaillait dans la gêne. Sollicité par les organismes locaux, le Ministère de la Culture de la R.S.F.S.R. avait l'intention d'affecter cette année les crédits nécessaires à la reconstruction du théâtre. Or sans attendre la décision sur l'affectation de ces crédits, le camarade Soldatov déclara avec un grand geste :

« — Je vous construirai un théâtre. Ne me gênez seulement pas...

« L'un des instituts locaux reçut la mission urgente de préparer un projet de reconstruction. Les spécialistes affirment qu'une telle reconstruction coûterait plus de dix millions de roubles. Fin janvier, les acteurs allèrent s'installer dans un des palais de la culture, tandis que les constructeurs prenaient possession du théâtre. Exactement deux mois plus tard, il ne restait du théâtre que les murs. Or les crédits pour le reconstruire sont loin d'avoir été attribués dans les proportions sur lesquelles comptaient les gens sur place qui voient grand.

« Les dirigeants du Sovnarkhoze ont trouvé tout à fait anormal que les directions des différentes branches de l'industrie soient installées à des bouts différents de la ville. Ils ont décidé de les réunir dans la Maison de l'Industrie. A Perm on construit un institut des mines. Et cela, agréable perspective, à un endroit commode, au centre de la ville. Et voilà qu'arrive un nouvel ordre du Sovnarkhoze : pour « éviter les travaux défectueux » (près de dix millions de roubles ont déjà été dépensés pour la construction de l'institut), il faut construire les locaux comme le bâtiment administratif du Sovnarkhoze et à cet effet apporter au projet les modifications qui s'imposent...

« On sait que la construction à Perm a fait l'objet de sévères critiques. Ici et dans certaines autres villes, la construction s'est faite en démolissant les fonds d'habitation. Malheureusement, pareille pratique continue même aujourd'hui. Deux usines à elles seules, pour reloger les citoyens des maisons démolies, ont donné près de trois mille mètres carrés de nouveaux logements. Et cela dans des entreprises où beaucoup de familles d'ouvriers ont grand besoin de logements.

« Une question légitime peut se poser : comment réagit à tout cela le comité régional de Perm du P.C. de l'U.R.S.S. ? Malheureusement, il ne prête pas à ces questions l'attention voulue, ne prend pas de mesure efficaces pour éliminer les défauts existants.

« Il convient de dire que la faute en est pour beaucoup aussi au Gosplan de la R.S.F.S.R. On sait que l'usine hydroélectrique de Kama par exemple travaille depuis longtemps à plein rendement, et pourtant une construction telle qu'une écluse n'a toujours pas été reçue par les intéressés, n'étant pas achevée. Cette année non plus on ne projette pas d'en terminer complètement la construction. A un autre chantier des plus importants, l'usine « Kamkabel », il avait été attribué pour 1958 deux fois moins de crédits qu'il n'en faut pour mettre l'entreprise en marche dans les délais prévus. Cette négligence n'a été corrigée qu'après intervention du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.

« L'Etat soviétique consacre beaucoup de soins au développement des forces productives de l'Oural. Il est indispensable que les organisations régionales prennent des mesures résolues, mettent fin à la violation de la discipline de l'Etat, garantissent que les crédits de l'Etat sont bien utilisés pour leur destination directe, accélèrent le rythme de la construction, mettent en route en temps voulu les nouvelles entreprises industrielles et les maisons d'habitation. »

M. VERZILOV.
(Pravda, 7 mai.)

Le bureau étranger du P.C. soviétique

Grâce à la lecture attentive, depuis plusieurs années, des rares informations publiées par la presse communiste sur les relations entre le Parti communiste de l'Union soviétique et les partis communistes des pays « socialistes » et des pays du monde libre, grâce aussi aux témoignages d'anciens militants communistes, depuis peu affranchis, qui ont été en rapport avec l'organisme spécialisé qui, au Kremlin, s'occupe de la direction et du contrôle du mouvement communiste international, il a été possible de dresser un tableau qui paraît assez complet de ce qui joue aujourd'hui le rôle de l'ancien Komintern et que l'on pourrait appeler le secrétariat international du P.C. de l'U.R.S.S.

AUJOURD'HUI comme du temps de Staline et du temps de Lénine, c'est à Moscou que se décide dans ses grandes lignes et souvent même dans ses détails, la politique que suivent tous les partis communistes des deux mondes — le monde « socialiste » et le monde libre. En dépit des affirmations trop pressées de journalistes ou d'hommes politiques mal avertis de la nature réelle du mouvement communiste, la mort de Staline n'a en effet entraîné ni l'abandon ni même, malgré quelques apparences, le relâchement de la rude tutelle qu'exerce le Politburo soviétique sur l'ensemble de l'« internationale communiste ». La seule nouveauté, c'est qu'il apporte maintenant à l'exercice de ce magistère un peu plus de discrétion.

Dès les premières années de la III^e Internationale, fondée en 1919, ce n'était un secret pour personne que Lénine et Trotski orientaient et supervisaient la direction de cette organisation, assurée en théorie par le triumvirat Zinoviev, Boukharine et Radek. Injonctions et réprimandes étaient souvent adressées publiquement aux partis communistes étrangers — ce qui n'empêchait pas l'envoi de consignes plus secrètes par le moyen de messagers clandestins — et, de même, les publications et les congrès de l'Internationale très cosmopolite fut, soit expédiée à l'étranger, soit affectée à d'autres tâches; l'*Hôtel Lux* fut désaffecté et on ne sut plus rien des fonctionnaires qui assuraient le contrôle du mouvement communiste international.

Avec Staline, la domestication du Komintern s'accroît et le fonctionnement de son appareil central devint de plus en plus secret. Finalement, lorsque l'Internationale fut dissoute en 1943, la plus grande partie de son personnel très cosmopolite fut, soit expédiée à l'étranger, soit affectée à d'autres tâches; l'*Hôtel Lux* fut désaffecté et on ne sut plus rien des fonctionnaires qui assuraient le contrôle du mouvement communiste international.

Il fallut la création du Kominform en 1947 pour que quelques noms sortissent de l'ombre, et pour que l'appareil international revêtît une sorte d'existence intérieure grâce à la publication d'un journal : *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*. On savait que P. Youdine était préposé à la direction de ce journal, et que Souslov représentait le Kremlin aux réunions internationales : on savait aussi que le personnel de ce « bureau d'information des partis communistes » n'était pas composé que de

Soviétiques et comprenait un certain nombre d'étrangers.

Après la mort de Staline, la « direction collective » a remis sur pied un appareil de direction, de soutien et de contrôle du mouvement communiste international. Un large organisme a été ainsi constitué auprès du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique dont il constitue l'un des services. Mais il se distingue à la fois du Komintern et du Kominform par deux traits caractéristiques.

Il n'a pas d'existence, sinon officielle, du moins publique. On ne parle pas de lui. Il fonctionne dans l'ombre, comme ce qui demeurait du Komintern entre 1943 et 1947. Les successeurs de Staline semblent avoir pris modèle sur son comportement à l'époque de sa plus grande fourberie; et sans doute pour la même raison : eux aussi peuvent avoir intérêt à faire croire au monde libre qu'ils n'interviennent pas dans la vie des partis communistes étrangers.

Second trait caractéristique : tous les membres de cet appareil sont des Soviétiques, à l'exclusion de tout communiste étranger. Ce seul fait ruine toute illusion d'une quelconque indépendance des partis communistes étrangers à l'égard de Moscou. La « direction collective » n'a même pas conservé en ce domaine les quelques apparences qui subsistaient encore à l'époque stalinienne.

La composition de l'appareil soviétique

La direction du mouvement communiste international est assumé au Kremlin par les personnalités suivantes :

M. Souslov, secrétaire du Comité central du Parti bolchevik depuis 1947, responsable de l'Agit-prop, délégué à la deuxième et à la troisième réunion du Kominform, actuellement membre du Presidium et du Secrétariat du Comité central bolchevik.

O.W. Kuusinen, communiste finlandais, réfugié en Russie depuis 1918 et complètement « russifié »; délégué à tous les congrès de l'ancien Komintern, membre de son Comité exécutif, du Secrétariat et au début des années 1930 du W.E.B. (section occidentale du Komintern); actuellement membre du Presidium du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S.

P. Pospélov, ancien chef adjoint de l'Agitprop du Comité central bolchevik, ancien directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline, secrétaire du Comité central bolchevik depuis mars 1953, membre suppléant du Presidium du Comité central depuis juin 1957.

B. Ponomarev, membre du Comité central du Parti bolchevik, responsable de la direction des partis communistes occidentaux (à ce titre, il a assisté au congrès du P.C. français en juillet 1956 et a fait partie de la délégation du P.C. soviétique en Italie en février 1957).

A. Roumiantsev, membre du Comité central du P.C. soviétique, rédacteur en chef du *Kommunist*, organe du Comité central bolchevik, cité comme directeur probable de l'organe officiel du mouvement communiste mondial (lorsqu'il paraîtra).

Ces dirigeants soviétiques entretiennent le contact entre le Presidium (*Politburo*) du Parti

communiste de l'U.R.S.S. et les chefs des partis communistes étrangers. Ils présentent au Politburo soviétique des rapports sur la situation du communisme international et reçoivent les chefs communistes étrangers et leur fixent la ligne de conduite. Mais l'ampleur du travail et la manie soviétique de bureaucratie ont conduit à mettre à leur disposition un très nombreux personnel occupé exclusivement des affaires des P.C. étrangers.

Le système employé est extrêmement simple : dans les bâtiments du Comité central fonctionnent des sections (« otdel »), dont les unes s'occupent des affaires soviétiques et les autres des affaires du mouvement communiste international. Chaque section est dirigée par un fonctionnaire responsable (« zavédiouchtchi »), les problèmes intérieurs soviétiques et les problèmes du communisme international relevant également de la compétence exclusive des citoyens soviétiques. Ainsi, par exemple, dans l'appareil du Comité central, réservé aux questions internes soviétiques travaillent comme chefs responsables des sections : A. Jeltov, remplacé par le général Golikov fin 1957 à la direction politique des forces armées soviétiques et nommé chef de la section militaire; F. Konstantinov, membre de la rédaction du *Kommunist*, chef de la section idéologique; N. Kazimine, S. Kisline, V. Maline et d'autres, chacun ayant la charge d'un secteur particulier.

Les chefs des sections auprès du Comité central, chargés de contrôler le mouvement communiste mondial sont :

Y.V. Andropov, ancien ambassadeur soviétique à Budapest. Il joue un rôle de premier plan. Il est le seul chef de section qui participe aux délibérations avec les communistes des pays satellites européens et asiatiques. Lors de la récente réunion des délégations communistes du monde entier à Moscou, en novembre 1957, Andropov a conféré avec les délégations communistes de Hongrie, de Pologne, du Viet-nam du Nord et de Mongolie extérieure. Tout récemment le 27 mai dernier, il a assisté à l'entretien avec la délégation du P.C. du Viet-nam Nord et le 31 mai, il a accompagné Khrouchtchev au congrès du P.C. bulgare. Il n'est pas exclu qu'il soit chef de la section chargée du glacis soviétique (de même que B. Ponomarev l'est pour l'ensemble des partis communistes de l'Europe occidentale), chaque pays satellite relevant d'une section ou d'une sous-section spéciale.

V.M. Tchouraev est par exemple chef de section auprès du Comité central pour le Viet-nam du Nord, S.A. Baskakov l'est pour la Mongolie extérieure, V.V. Zolotouchine pour la Corée du Nord, V.A. Kiriline pour la Roumanie, A.L. Orlov, P.E. Dorochenko, A.N. Kidine ont chacun le contrôle d'un parti communiste de l'Europe orientale soviétisée.

A l'échelon inférieur se trouvent les chefs adjoints de section; ainsi B.P. Mirochnitchenko est chef adjoint de la section bulgare-albanaise, et D.P. Chevliaguine exerce la même fonction de chef-adjoint dans la section franco-italienne. Celui-ci a visité l'Italie en 1944, sous la couverture d'une délégation syndicale; il s'y est rendu ensuite en 1946, en 1947 de nouveau comme « syndicaliste »; en 1948 et en 1956 il a assisté aux congrès du P.C. italien, et en février-mars 1958, il a fait partie de la délégation du P.C. soviétique en Italie.

Chaque section est pourvue de fonctionnaires responsables parlant la langue du pays. Ce sont pour l'Italie, un certain A.A. Diakov qui travail-

lait déjà dans l'appareil du Comité central bolchevik à l'époque de Staline; pour la France, V.V. Mochetov et S.N. Pavlova.

Fonctionnement de l'appareil

L'instance suprême qui tranche les problèmes d'importance capitale est, comme pour tout le reste, le Politburo (Presidium) du Comité central, qui siège une fois par semaine. Souslov, Kuusinen et Pospélov (qui en sont membres) lui présentent des rapports sur la situation, les événements ou les tâches du mouvement communiste international ou d'un parti communiste important, et accompagnent leurs exposés de propositions, mais les décisions sont prises à la réunion du Politburo. Ainsi, à son retour d'Italie, la délégation du P.C. soviétique, que présidait Pospélov, a présenté au Politburo, à son retour, une analyse de la situation dans le P.C. italien, et proposé une série de mesures, dont la mise à la retraite de Togliatti, la décision ne devant cependant intervenir qu'après les élections italiennes.

Il va sans dire que ces trois membres du Presidium ne s'occupent pas personnellement des affaires concernant les partis communistes étrangers, mais qu'ils reçoivent la synthèse du travail accompli par les différentes sections. Chaque section remplit un certain nombre de tâches déterminées, dont les principales sont les suivantes :

a) la presse du parti communiste du pays en question arrive au siège et subit un examen critique;

b) les rapports confidentiels envoyés par la direction du Parti parviennent à destination de chaque section et les éléments essentiels sont transmis à l'instance supérieure;

c) des délégations du Parti communiste sont convoquées de temps en temps à Moscou pour rencontrer le personnel dirigeant du Parti soviétique; les chefs de la section assistent à ces entretiens (aux côtés de Khrouchtchev, de Souslov, etc.) et se chargent du séjour de la délégation en U.R.S.S.;

d) les sections transmettent les directives générales et celles qui concernent particulièrement le parti dont chacune d'elle a la charge;

e) elles envoient les délégations ou les émissaires secrets à destination de ces partis.

C'est ainsi qu'est organisée et orchestrée en ce moment la lutte contre le révisionnisme, proclamé ennemi n° 1 du communisme international lors de la réunion de novembre 1957 à Moscou, toutes les occasions sont mises à profit pour le dénoncer. Lors du 140^e anniversaire de la naissance de Marx, chaque parti reçut de Moscou l'ordre de mettre l'accent sur la fidélité au léninisme et sur les dangers du révisionnisme.

Autre exemple, plus frappant : la dernière campagne contre Tito : le 6 avril dernier, à la suite de la publication du *Projet de programme* des communistes yougoslaves, le Politburo soviétique annula la promesse qu'il avait faite d'envoyer une délégation au congrès de Lioubliana, et décida d'accentuer la campagne contre le « révisionnisme » : à partir du 5 avril, il ne se passa pas deux jours sans que la *Pravda* ne publie un article contre les dangers du révisionnisme. Les sections du secrétariat international firent parvenir à chaque P.C. étranger des consignes dans ce sens et d'un seul coup, la campagne, avec même vocabulaire et mêmes « arguments », se répandit à travers la presse communiste du monde entier.

Les problèmes de la réforme de l'enseignement en Union Soviétique

DEVANT le XIII^e Congrès du Komsomol qui s'est tenu à Moscou en avril, N. Khrouchtchev a prononcé un discours auquel on n'a pas beaucoup prêté d'attention parce que les invectives ou les propositions à destination de l'Occident y tenaient peu de place. Il revêtait pourtant une grande importance car le premier secrétaire du P.C. y évoquait quelques-uns des problèmes intérieurs qui préoccupent le plus sérieusement les dirigeants soviétiques : ceux de la jeunesse, et en particulier, ceux de la réforme de l'enseignement secondaire. Les propos qu'il a tenus n'étaient pas, on s'en doute, une improvisation personnelle. Le Bureau politique s'est déjà penché sur ces questions : la preuve en est que la presse soviétique les évoque depuis un certain temps déjà, et bien entendu de la même façon que Khrouchtchev, et avec le même esprit.

Lors du XX^e Congrès du P.C. soviétique, en février 1956, N. Khrouchtchev avait annoncé, dans son rapport une généralisation de « l'école de dix ans ». On a déjà réalisé, avait-il dit, « l'éducation générale de sept ans » — c'est-à-dire de sept à quatorze ans, en gros, l'équivalent de l'école primaire française — « à la ville et à la campagne et introduit pour l'essentiel dans les plus grandes villes l'instruction générale de dix ans » — c'est-à-dire de sept à dix-sept ans. Et il déclarait que, dans les cinq années à venir selon les prévisions du sixième plan quinquennal, « l'instruction secondaire générale deviendrait effective dans toutes les villes et dans les localités rurales », ce qui exigera, ajoutait-il dans ce curieux langage hérité de l'économie marxiste, un sérieux renforcement « de la base matérielle de l'enseignement dans les écoles d'enseignement général », autrement dit un effort considérable dans les constructions scolaires et le recrutement des maîtres.

Depuis lors, divers décrets ont assuré l'extension progressive de l'école de dix ans à l'Union soviétique tout entière. Mais, avant même que cette réforme ne soit achevée (et il semble qu'il s'en faut encore de beaucoup), avant même que les décrets pris depuis 1956 n'aient donné leur plein effet, les difficultés s'accumulent, non seulement les difficultés matérielles évoquées plus haut, mais des difficultés infiniment plus graves, qui mettent en cause l'esprit même de la réforme.

Khrouchtchev avait déjà signalé, dans son rapport de février 1956, les dangers que comportait le nouveau système, et indiqué les moyens d'y parer, sans faire preuve d'aucune espèce d'imagination, car la formule de « l'enseignement polytechnique » figure depuis toujours dans les bagages doctrinaux du bolchevisme, sans que l'on ose se souvenir qu'elle constitue, ô horreur, un héritage proudhonien.

Il avait dit alors :

« ... Un grave défaut de notre école, c'est que l'enseignement est en quelque sorte isolé de la vie ; les élèves sortants sont insuffisamment préparés à une activité pratique. Bien que les directives du XIX^e Congrès du Parti pour le cinquième quinquennal aient envisagé des mesures en vue d'introduire l'enseignement polytechnique à l'école, les choses vont très lentement. De nombreux travailleurs de l'enseignement général et de l'Académie des sciences pédagogiques ne font que discerner sur l'utilité de l'enseignement polytech-

nique sans rien tenter pour le mettre en œuvre. Il faut au plus vite passer des paroles aux actes. Pour resserrer les liens de l'école avec la vie, il convient non seulement d'introduire dans les écoles l'enseignement de nouvelles matières, fournissant les premières données de la technique et de la production, mais il faut aussi associer méthodiquement les élèves au travail dans les entreprises, les kolkhozes et les sovkhoses, sur les terrains d'essai et dans les ateliers scolaires. Il faut remanier le programme d'études de l'école secondaire en s'attachant à la spécialisation technique pour que jeunes gens et jeunes filles ayant fait leurs dix classes possèdent d'une part une bonne instruction générale donnant accès à l'enseignement supérieur, et soient d'autre part préparés à une activité pratique, étant donné qu'une grande partie des élèves sortants participeront d'emblée au travail dans diverses branches de l'économie nationale... »

Chômage intellectuel

C'est ce langage qu'il a repris, avec plus de précision et de vigueur, devant le Congrès du Komsomol.

Tout tient dans cette affirmation première :

« Notre école de dix ans ne prépare la jeunesse qu'à entrer dans les écoles supérieures. La vie a montré depuis longtemps qu'une telle notion de l'école secondaire est erronée. »

Voyez vous-mêmes ce que cela donne, a-t-il continué :

« Dans les établissements d'enseignement supérieur du pays, on ne peut admettre qu'environ 450.000 personnes par an, dont la moitié à peu près pour la section de jour. Or, la majorité des jeunes gens ayant étudié à l'école de dix ans, quand ils l'ont terminée et n'ont pas été reçus aux examens d'entrée dans les écoles supérieures, se trouvent non préparés à la vie pratique. Parmi les élèves ayant terminé les écoles secondaires, rien que l'année dernière au moins 700.000 ne sont pas entrés dans les écoles supérieures et techniques, et en 1953-1956, parmi ceux qui avaient terminé l'école secondaire, 2.200.000 ne sont pas entrés dans les écoles supérieures et techniques. »

« Ces jeunes gens et ces jeunes filles, du fait que le programme d'enseignement à l'école secondaire est coupé de la vie, ne connaissent pas la production. C'est pourquoi des difficultés naissent quand il s'agit d'utiliser au mieux ces jeunes gens pleins de forces vitales. Il en résulte qu'une partie considérable de la jeunesse et des parents ne sont pas satisfaits de cette situation. »

De ce « chômage » des jeunes intellectuels — si l'on peut parler de chômage pour des jeunes gens qui n'ont jamais exercé un métier ou une fonction — nous avons déjà relevé des manifestations nombreuses, notamment lors de la rentrée scolaire de 1954 (voir B.E.I.P.I., n° 122, 1^{er}-15 janvier 1955, Un nouvel aspect du problème scolaire en U.R.S.S., et aussi Est & Ouest, n° 169, 1^{er}-15 mars 1957, Un des problèmes sociaux de l'U.R.S.S. : les étudiants et la production). Le reportage que nous donnons plus loin, emprunté à la *Literatournaïa Gazeta* du 15 avril 1958, fournit sur le sujet des indications précieuses.

Le refus du travail manuel

Ce « chômage » des jeunes intellectuels est accru encore du fait que les bacheliers qui ne peuvent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur, n'ont aucune envie d'aller travailler à l'usine ou aux kolkhozes, MÊME S'ILS SONT ISSUS DE FAMILLES OUVRIÈRES OU PAYSANNES. Ils ont conçu l'enseignement secondaire comme un moyen d'échapper à la condition qui est celle de leurs parents, non comme une possibilité de culture personnelle ou de préparation à un meilleur accomplissement des tâches qui sont celles de tout le monde. Une sorte de mépris, et peut-être de haine, du travail manuel semble les animer, et c'est là l'indication de la plus grande faillite peut-être du socialisme soviétique. Le socialisme devait mettre à l'honneur le travail ouvrier et paysan. Il devait faire du travail manuel comme de tous les autres « une fonction et une joie », pour reprendre les mots de Jaurès. Or, dans cette société où les ouvriers forment, paraît-il, la classe dirigeante, où le pouvoir est exercé en leur nom et où le mot même qui les désigne est sans cesse à l'honneur, les parents peuvent, pour contraindre leurs enfants à l'étude, brandir comme un épouvantail la perspective de devenir simple ouvrier dans une usine !

« De surcroît, certains jeunes gens et jeunes filles, ayant terminé l'école de dix ans, vont travailler à contre-cœur dans les fabriques, les usines, les kolkhozes et les sovkhazes, y voyant comme une sorte d'affront. Une telle attitude dédaigneuse de grands seigneurs à l'égard du travail manuel se manifeste aussi dans certaines familles. Si l'enfant étudie mal, certains parents lui disent : si tu études mal, tu ne pourras pas entrer dans une école supérieure mais tu iras comme simple ouvrier dans une usine. »

« Certains font du travail manuel une sorte d'épouvantail aux yeux des enfants. Je ne parle même pas de ce que de tels raisonnements ont d'offensant pour les travailleurs de la société socialiste. »

« Je pense que le moment est venu de réorganiser résolument le système d'éducation de notre génération montante dans les écoles. On ne peut pas se résigner à de tels défauts quand dans notre école on éduque mal chez les écoliers le respect du travail manuel. »

« Le principal dans cette affaire est qu'il faut donner un mot d'ordre et que ce mot d'ordre soit sacré pour tous dans notre société. Tous les enfants qui entrent à l'école doivent être préparés à un travail utile, à participer à la construction de la société communiste. »

« Tout travail à la fabrique ou au kolkhoze, dans une entreprise industrielle ou un sovkhaze, dans une administration, tout travail honnête, utile à la société est un travail sacré et indispensable pour chaque homme qui vit et profite des bienfaits de la société. »

« Qui est capable et peut travailler, mais ne travaille pas, celui-là vole ceux qui travaillent, c'est-à-dire vit aux dépens de ceux qui créent des valeurs matérielles et spirituelles. Il faut créer une atmosphère d'intolérance publique à l'égard de ceux qui dédaignent le travail. »

On tremble à la pensée de ce que peut être, dans un régime comme celui de l'U.R.S.S., une « atmosphère d'intolérance publique ».

Favoritisme

Une telle situation provoque une compétition sauvage pour l'accès à l'enseignement secondaire. Elle a ses avantages : un choix qui porte

sur un grand nombre de candidats peut être difficile et, par suite, le recrutement de l'enseignement supérieur excellent. Mais elle offre aussi des inconvénients : en particulier, elle engendre nécessairement le favoritisme. Khrouchtchev y a fait allusion dans un autre passage de son discours :

« Le système existant d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur s'attire aussi des critiques. Parfois, ce n'est pas celui qui est bien préparé qui entre dans une école supérieure, mais celui qui a un papa ou une maman influents qui peuvent aider leurs enfants à entrer dans une école supérieure. »

« Pareille situation contredit la nature de notre ordre socialiste, car il n'est pas rare que ce ne soient pas les plus dignes qui entrent dans les établissements d'enseignement supérieur, mais ceux qui ont une voie frayée vers les personnalités qui décident dans ces établissements qui peut être admis à étudier et qui il ne faut pas admettre. C'est là un phénomène honteux. »

Khrouchtchev a beau assurer que les bolcheviks sont contre ce favoritisme, et que, lorsque les bolcheviks s'emploient à éliminer des « défauts », ils y parviennent toujours : ce n'est certainement pas de sitôt qu'ils feront disparaître ce défaut là. Il y a de fortes chances qu'il soit plus fréquent encore dans la société soviétique d'aujourd'hui que dans la société russe d'autrefois.

Sous ses aspects idylliques, la doctrine socialiste en la matière comporte d'ailleurs beaucoup plus d'inhumanité et finalement d'injustice qu'on ne le croit : l'affectation sociale des individus en considération de leurs diplômes scolaires, sans respect d'aucune sorte des origines familiales comporte de redoutables dangers sociaux. Elle aboutit à des « déclassements » très sensibles, très blessants parce que très rigoureux. Elle contribue à dissocier les liens familiaux, surtout dans les hautes classes, et pour une part la crise de la jeunesse soviétique a sans doute cette origine.

Au demeurant, si Khrouchtchev condamne ce « favoritisme privé », il prône une sorte de « favoritisme officiel » :

« Il faut admettre dans les établissements d'enseignement supérieur », a-t-il dit, « ceux qui montrent le plus d'aptitudes et de désir de continuer les études. Il faut tenir compte ici non seulement du désir de celui qui entre dans une école supérieure, mais aussi de l'appréciation de son activité par les organisations sociales (syndicat, komsomol) afin que la sélection se fasse en fonction et de la préparation et des dispositions et de la certitude que cette personne justifiera les dépenses faites pour elle, qu'elle peut vraiment être un dirigeant et un organisateur utile de la production. »

Ainsi, le mérite intellectuel n'entre pas seul en ligne de compte : on considère aussi le comportement politique et social. Car c'est bien de cela qu'il s'agit.

Projets de réforme

Dans quel sens les dirigeants soviétiques songent-ils à orienter les réformes qu'appelle cette situation ?

Il semble qu'ils espèrent diminuer le nombre des élèves de l'enseignement secondaire en leur permettant de recevoir à l'usine l'instruction du second degré. (On sait que les écoles du soir, et les cours par correspondance pour le « ratrappage » de ceux qui sont déjà engagés dans

le circuit de la production sont très développés en U.R.S.S.) :

« Lors de la réorganisation du travail de l'école secondaire, il est peut-être utile de penser à utiliser une forme d'enseignement qui a fait ses preuves, comme l'école de fabrique et d'usine. Jusqu'à une certaine classe, les écoliers pourraient étudier à l'école secondaire, puis passer dans les écoles de fabrique et d'usine pour y continuer leur instruction et acquérir la pratique du travail, une profession qui est nécessaire à tout homme, mais aussi apprendre à bien connaître la vie, la production, savoir comment tenir un marteau et ne pas confondre un râteau et un brancard.

« Un tel système d'enseignement et d'éducation répondrait mieux aux principes démocratiques de la société soviétique. On ne pourra plus alors dire que Vania par exemple peut ne pas aller dans la production, mais que pour Kolia le seul chemin c'est tout droit la production. Quand certains pensent que c'est seulement des gens pour ainsi dire de second choix qui doivent aller dans la production, c'est faux dans le principe, cela contredit l'essence de la société socialiste.

« Il faut que tout jeune homme, toute jeune fille, indépendamment de la situation qu'occupent leurs parents, se préparent à l'activité laborieuse aux mêmes conditions pour tous... »

Contacts étroits entre l'enseignement secondaire, mais aussi développement des « écoles du soir », ce qui permettrait de laisser entrer les jeunes gens dans la production :

« Ceux qui, travaillant pour la production, aspireront à poursuivre leurs études pourront étudier dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur spécial du soir et par correspondance, et il faut leur apporter toute l'aide possible. Qu'ils travaillent et étudient un an, deux, et puis, aux cours supérieurs, il faut leur donner des facilités, peut-être deux-trois jours par semaine spécialement pour les études. La dernière ou les deux dernières années, il faut peut-être libérer ces gens du travail pour la production pour leur donner la possibilité de terminer l'établissement d'enseignement et entrer dans la vie comme des spécialistes bien préparés, connaissant leur affaire, connaissant bien et la théorie et la pratique. Un ingénieur formé de cette façon, en comparaison de celui qui va à

l'institut aussitôt après l'école de dix ans, recevra peut-être son diplôme un peu plus tard. Mais dans la vie, la connaissance de son métier, il dépassera considérablement ceux qui viennent à l'enseignement supérieur directement de l'école secondaire. De tels spécialistes, étudiant sans quitter la production, subissent une sorte de polissage dans le processus du travail et entrent dans la vie comme des ingénieurs, des agronomes ou des techniciens plus expérimentés. »

C'est assurément là une bonne méthode pour la formation de certains techniciens. Elle a en tout cas l'avantage de permettre la diminution du nombre des chômeurs intellectuels, des « bacheliers » qui ne trouvent pas d'emploi et qui n'ont pas le goût d'entrer à l'usine. Elle offre un autre intérêt : elle permet de pratiquer très facilement le « favoritisme » officiel dont il était question plus haut :

« Dans les entreprises et les chantiers, les kolkhozes et les soukhozes, les administrations, la sélection pour les établissements d'enseignement supérieur doit se faire avec la participation des organisations du komsomol et des syndicats qui apprécieront objectivement comment on travaille, étudie, comment on se conduit dans la collectivité. Cela aussi peut avoir une grande importance, c'est pourquoi chacun portera une grande responsabilité devant la collectivité dans laquelle il travaille, s'efforcera de mériter l'estime par son travail et son attitude de camarade dans la collectivité. A mon avis, ce sera bien, camarades. »

**

Tel est, sommairement exposé, le problème que pose à la société soviétique l'extension, encore fort incomplète, de l'enseignement secondaire, de « l'école de dix ans » : des centaines de milliers de jeunes se trouvent déracinés socialement (ce qui paraît une anomalie dans cette société prétendument sans classe), et leur réintroduction dans le circuit normal de la production risque de s'avérer chaque année plus difficile.

C'est là une question dont il convient de suivre le développement, car il se pourrait que l'opposition au régime, s'il doit s'en organiser une, puise le meilleur de ses troupes parmi ces déclassés. Et n'est-il pas évident que la méditation de l'expérience soviétique en la matière pourrait utilement éclairer les auteurs des projets de réformes de l'enseignement français.

Sur le chômage des jeunes intellectuels en U.R.S.S.

Le texte qui suit a été publié sous le titre : Il faut une adresse exacte, dans la Literatournaïa Gazeta, le 15 avril 1958, deux ou trois jours avant le discours de N. Khrouchtchev devant le Congrès du Komsomol. Il illustre ce discours et donne des exemples concrets de ce chômage des jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire sans entrer dans l'enseignement supérieur, et qui ne sont pas préparés à exercer un métier dans l'industrie ou l'agriculture. On verra une jeune fille essayer de trouver du travail dans l'industrie : outre ses connaissances scolaires du niveau du secondaire, elle ne sait que coudre. On en verra d'autres qui, au sortir de l'école de dix ans, à dix-sept ans, se font peintres en bâtiment et maçons ! Et l'auteur, A. Baïanova, paraît donner une vue plutôt optimiste de la situation.

Les passages soulignés le sont par nous.

L'AUTOMNE dernier, dans une banlieue de Kiev, non loin de l'usine « Appareillage électrique de précision », je rencontrai un groupe de jeunes filles et de jeunes gens émus.

« — Il ne fallait pas nous tromper, disait à toute vitesse une petite boulotte délurée. Du moment qu'on nous a appris une spécialité et qu'on nous a même attribué une catégorie, soyez bien aimables, donnez-nous du travail !

« Ils ont raison, ces jeunes de dix-sept ans. Il y a trois ans, on leur a dit : « Apprenez à travailler — un large chemin de la vie s'ouvrira devant vous. Après l'école, l'usine, vous y travaillerez deux ans et l'établissement d'enseignement supérieur est à votre disposition. En un mot, tous les avantages. »

« Et voilà maintenant que les uns ont été embauchés à l'usine alors que pour les autres, de la même promotion, il n'y a pas eu assez de place. « Attendez un petit peu, dit-on, jusqu'à

ce que vous ayez dix-huit ans. Alors nous vous prendrons tous.»

« Non, quelque chose ne va pas ici, il y a une injustice depuis le début, depuis la première promotion d'écoliers dotés d'une catégorie dans la production. Et ensuite ?

« C'est à cet « ensuite » qu'il est temps de penser.

« 1. Le temps file vite. Y a-t-il si longtemps que nous, parents, et notre pédagogie, nous sommes trouvés avec, il faut l'avouer, un certain désarroi, devant la *nécessité de réorienter vers la voie du travail les élèves sortant de l'école secondaire qui aspiraient à l'enseignement supérieur* ? Or, maintenant, il n'est plus rare que nos enfants, étudiant dans les dernières classes, apprennent en même temps une profession productive et après la fin des études aillent travailler.

« Nous connaissons déjà la riche expérience de l'enseignement de production dans les écoles d'Ukraine ou de Stavropol où, dans des brigades-écoles auprès des kolkhozes et des sovkhozes, les enfants apprennent les professions agricoles. On voit maintenant qu'il suffisait de créer les conditions nécessaires pour que les écoliers aspirent avidement au travail.

« Un revirement salutaire s'est produit dans la psychologie de notre jeunesse scolaire, la science pédagogique recevant de son côté des matériaux pratiques pour élaborer un nouveau système d'enseignement secondaire dicté par le temps présent.

« Mais il ne s'agit pas seulement de la pédagogie. L'instruction des enfants et le soin de leur sort laborieux sont des maillons d'une même chaîne. On ne peut pas inculquer *séparément* aux élèves l'amour du travail et *séparément* se préoccuper de l'organisation de leur travail. En terminant ses études, le jeune homme doit savoir que sa place dans la vie est assurée, que la Patrie a besoin de lui.

« Il faut *planifier* avec soin le sort des élèves de l'école secondaire, comme on planifie le sort des étudiants de l'enseignement supérieur.

« Nous nous trouvons devant le berceau d'un nouveau phénomène né sur le sol socialiste de notre régime. L'économie nationale commence à recevoir des cadres de jeunes ouvriers et paysans avec une instruction secondaire achevée. Et c'est maintenant que l'enfant est encore petit que les parents doivent prendre soin qu'il grandisse dans une atmosphère de confiance, que toutes ses qualités se forment dans l'esprit des idées et des traditions chères à notre peuple.

« 2. C'est réception chez le vice-président du comité exécutif régional de Dniepropetrovsk, Alexandre Vladimirovitch Morjov. Travail dur, tendu. On voit arriver des gens avec des réclamations et des demandes des plus complexes qui exigent vraiment l'intervention d'un député, d'un dirigeant. Mais de temps en temps une figure timide de jeune fille ou de jeune garçon apparaît sur le seuil :

« — *Je voudrais du travail...*

« Et c'est toujours la même procédure d'organisation de fortune du travail qui commence :

« — Camarade Korol, comment cela se présente dans ton combinat industriel ? Ne pourrait-on pas envoyer une jeune fille ? *Elle dit qu'elle sait coudre...*

« Il arrive qu'une réponse positive retentisse à l'autre bout du fil. Il arrive aussi qu'elle soit négative. Alors Alexandre Vladimirovitch regarde d'un air coupable la jeune fille désolée, suppu-

tant laborieusement : où pourrait-il téléphoner encore pour qu'on ne refuse pas ?

« Pareil tableau peut se rencontrer dans n'importe quel comité exécutif. On plaint ces gens occupés : il est temps depuis longtemps de concentrer ce travail dans un bureau de renseignements quelconque. Il y aurait là une jeune fille, *fût-ce une ancienne élève de l'école secondaire comme celle-ci*, qui après avoir cherché dans les fiches donnerait les renseignements nécessaires. A propos, elle pourrait avoir concentré dans son fichier des renseignements non seulement de caractère local, mais aussi interurbain et même interrégional et républicain. Quels services un tel bureau rendrait aux jeunes gens !

« 3. Mais, bien entendu, le renseignement sur l'endroit et le genre de travail disponible n'est qu'une petite partie de l'affaire. Il importe d'aider dès les premiers pas à se pénétrer de respect pour le travail. Or, il arrive que les premiers pas dont la jeunesse rêve dès l'école restent pour toute la vie un souvenir désagréable.

« En septembre, j'accompagnai à la gare un groupe de jeunes recrutés par voie d'embauche qui partaient pour la région de Magadansk.

« — Ne vous inquiétez pas pour nous, disaient les partants pour consoler leurs parents, nous sommes des grands. Et nous ne partons pas de nous-mêmes mais envoyés par l'organisation d'embauche. Les responsables ont promis que tout ira bien...

« Mais ce qui se passa sur le quai inspirait déjà un sentiment d'alarme. La montée dans les wagons se fit dans le désordre, s'accompagnant d'excès commis par des gars « qui en avaient vu d'autres », recrutés et envoyés avec les jeunes qui s'engageaient pour la première fois sur la voie du travail.

« Les parents cherchèrent les responsables, mais il n'y en avait pas trace.

« Peut-on tolérer pareille indifférence ?

« Il faut éliminer résolument de la pratique de l'organisation du travail des jeunes tout ce qui rappelle l'activité des « froids savetiers ». Le processus d'organisation du travail ne peut se limiter aux fonctions mécaniques. C'est aussi, et surtout, un processus *d'éducation*. Quand une jeune fille ou un jeune homme ont tendu la main pour avoir le renseignement sur l'endroit où on a besoin de leurs jeunes forces ou qu'ils ont reçu la feuille de route d'honneur du komsomol, les choses s'arrêtent là. Or, cela ne fait que commencer. Ensuite, il faut l'attention et l'intérêt qui éduqueront chez le jeune un amour et un respect vrais du travail.

« Actuellement, cette tâche échappe au champ d'activité des organisations qui s'occupent du placement des jeunes.

« 4. Je pense qu'il est indispensable de commencer dès l'école le travail d'organisation du travail des élèves. Dans une certaine mesure, il en sera apparemment ainsi *quand, enfin, le nouveau système d'enseignement secondaire aura été défini*. Mais c'est dès maintenant qu'il conviendrait de préparer les écoliers à une vie laborieuse, dans la mesure du possible par collectivités entières.

« Je sais beaucoup de cas de jeunes de dix-sept ans, venus au travail en groupe ou par classe entière, qui maintiennent la collectivité et travaillent avec succès dans des conditions inhabituelles et parfois difficiles.

« Les brigades de Doussia Starodoubtseva et de Nadia Kravtchenko sont venues en deux collectivités, petites mais unies, au chantier de la G.E.S. de Dniéprodzerjinsk. *Les jeunes filles avaient terminé leurs études secondaires et ne voulaient pas se séparer. Elles décidèrent d'apprendre le métier de peintre* et de travailler sur place, non loin de chez elles, au vieux trust honorable « Dniéprostroi ».

« — C'est vrai, *de peintres, nous sommes maintenant devenues des mouleurs, et en ukrainien un mouleur c'est un maçon*, disent les jeunes filles en riant, mais ça ne fait rien : bientôt on nous donnera du travail et nous redeviendrons des peintres.

« Une brigade suit jalousement les succès et les défaites de l'autre.

« — Pensez donc, la brigade de Nadia Kravtchenko a gagné si peu le mois dernier, c'est vraiment risible. Ce que nous avons pu les taquiner!

« Il peut arriver que le mois suivant ce soit le contraire et que les filles de la brigade de Nadia Kravtchenko « prennent les trainardes en remorque » ou leur « passent un savon » dans le journal mural. Et tout finira bien parce qu'on a beau dire, elles partagent tout, et les peines et les joies, et le rire et les larmes. Elles en ont pris l'habitude pendant les années de la merveilleuse amitié d'école.

« Or, si ces jeunes filles avaient été des étrangères, choisies pour la brigade « de bric et de broc », qui sait si toutes auraient tenu dans leur travail peu facile, si elles ne se seraient pas dispersées n'importe où, à la recherche de quelque chose de nouveau, de nébuleux et de vague?

« 5. Il y a des endroits où il est difficile de résoudre par les « forces intérieures » le problème de l'organisation du travail des jeunes ayant terminé les études secondaires. Ce sont les régions où l'industrie est faiblement développée. Et les dirigeants de ces régions (surtout des villes) doivent se creuser la tête à la recherche d'« issues latérales » de la situation qui s'est créée.

« La région de Dniépropetrovsk n'en fait pas partie. Ici on éprouve constamment un manque de main-d'œuvre.

« Or, la région a néanmoins environ *quatre mille jeunes sortant des écoles secondaires qui ne travaillent nulle part. Ils ne sont pas pressés de choisir une profession et attendent dans les groupes de komsomol spécialement créés pour eux auprès de certaines écoles.*

« Récemment, le comité régional du parti de Dniépropetrovsk et le comité exécutif régional, développant les instructions du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. et du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., ont adopté la résolution d'attirer les jeunes dans l'industrie et l'agriculture. Cette résolution établit pour toutes les entreprises, administrations et organisations se trouvant sur le territoire de la région *des places réservées pour lesquelles on embauchera les jeunes des écoles secondaires.*

« Bonne résolution! Il faut précisément *implanter* la jeunesse scolaire dans l'économie nationale, les principales branches de l'industrie, où se développe intensivement la technique de la production, où le travail manuel doit continuellement s'associer au travail de la pensée. C'est en cela que consiste la bonne politique de l'éducation et du placement des nouvelles forces de la classe ouvrière.

« Mais derrière cette juste résolution, il y a

tout un énorme travail complexe. Qui le fera et comment?

« — Nous convoquerons les présidents de tous les comités exécutifs de la région et les chargerons de faire prendre conscience au directeur et au chef du service des cadres de chaque entreprise de l'importance de cette mesure, dit le vice-président du comité exécutif régional de Dniépropetrovsk, A.V. Morjov. Le komsomol de son côté devra contrôler l'admission des jeunes.

« C'est très bien et très important! Admettons que l'organisation du komsomol à l'usine, avec l'aide du comité du parti, puisse venir à bout de cette tâche sérieuse de contrôle.

« Mais dans quelle mesure une autre campagne encore sera-t-elle efficace, celle de « convaincre » les directeurs d'entreprise et les chefs de service des cadres de l'importance qu'il y a à organiser le travail des jeunes des écoles secondaires? Ce qu'il faut ici, ce n'est pas convaincre, mais peut-être élargir les droits des dirigeants économiques quant à l'admission des jeunes de *dix-sept ans* puisque c'est ainsi qu'ils sortent des écoles. Mais peut-être cela ne dépend-il pas des organisations régionales. Il y faut des décisions de plus hautes instances.

« 6. L'instruction secondaire universelle entre à peine dans ses droits et, au fond, son énorme importance n'a pas encore été portée à la conscience des jeunes. Mais dès que notre pédagogie aura présenté un nouveau plan de réalisation cohérent, mûrement pesé, les contours prendront aussitôt plus de relief, les perspectives se préciseront. Et il faut que dès le début l'idée de l'instruction secondaire universelle ne soit pas compromise par un traitement maladroit.

« Nul n'a le droit d'éluder de participer à l'organisation du sort laborieux des jeunes : ni les comités exécutifs, ni le komsomol, ni les syndicats, ni les organisations de planification, ni les dirigeants d'entreprise. Mais il faut organiser cela autrement que ce ne l'est maintenant, en concentrant la décision de cette question dans les mêmes mains attentives.

« Les jeunes gens en terminant leurs études doivent connaître l'adresse *exacte* de l'organisation où on leur indiquera le chemin d'une grande vie de travail. »

A. BAJANOVA.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Chronologie du monde communiste

Mai 1958

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

2. Télégramme du P.C.F. au P.C. d'Israël, pour l'assurer de sa solidarité. (Arrestations de 58 militants, dont le député Emile Habibi, à la suite de bagarres, le 1^{er} mai). Réponse de Samuel Mikouin, secrétaire général du P.C. d'Israël, le 5.
5. Déclaration commune de la Fédération britannique des travailleurs de l'électricité (T.U.C.) et la Fédération française C.G.T. des syndicats des industries de l'énergie, contre l'installation de rampes de lancement en France et en Grande-Bretagne.
6. SOFIA : Entretiens entre délégations du P.C. et du gouvernement polonais (Gomulka et Cyrankiewicz) et du P.C. et du gouvernement bulgares (Jivkov). Déclaration commune le 8 : « Pour raffermir l'unité idéologique des partis, il est indispensable de mener la lutte contre le révisionnisme, péril principal visant à saper les bases du marxisme-léninisme. »
9. Moscou : Article de la Pravda sur le VII^e Congrès de la Ligue des Communistes de Yougoslavie : « Les dirigeants yougoslaves maintiennent leurs positions opposées au marxisme-léninisme et ils s'en vantent... Ils traitent les communistes de l'U.R.S.S. et des autres pays de « dogmatiques », d'« opportunistes » et de « pragmatistes »... Les observations fraternelles soulignant les insuffisances et les erreurs du projet de programme ont été rejetées comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Yougoslavie. »
— BUDAPEST : Entretiens entre délégations du P.C. et du gouvernement polonais et du P.C. et du gouvernement hongrois. Déclaration commune le 12 : « L'unité et l'alliance durable des Etats édifient le socialisme avec le premier et le plus puissant Etat socialiste du monde, l'Union soviétique, constituent les facteurs fondamentaux de la sécurité commune et de l'indépendance des pays socialistes. Les deux partis interviennent vigoureusement contre le révisionnisme en tant que danger principal du mouvement ouvrier, ainsi que contre le dogmatisme et le sectarisme qui aboutissent à une rupture entre le parti et les masses et qui permettent aux forces de la réaction d'agir contre le socialisme »
— BELGRADE : Article dans Kommunist, répondant aux critiques du Jen Min Ji Pao et dénonçant la croisade idéologique aux conséquences imprévisibles pour le mouvement communiste international organisée contre la L.C.Y.
10. VARSOVIE : Trybuna Ludu, sous le titre « Au sujet du VII^e Congrès de l'Union des Communistes de Yougoslavie » et sans commentaires, publie des extraits des articles du Jen Min Ji Pao, de la Pravda et du Kommunist yougoslave. Le 14, article de la rédaction de T.L. sur le même sujet.
15. BUCAREST : Déclaration commune de la délégation du Parti ouvrier polonais et du Parti communiste roumain.
— SOFIA : Le Rabotnitchesko Delo, organe central du P.C. bulgare, condamne le programme du P.C. yougoslave, qualifié de « code du révisionnisme moderne » et reproche aux dirigeants yougoslaves de « n'avoir pas ménagé leurs efforts pendant les événements de Hongrie en 1956 pour saper l'unité du mouvement communiste international ».
— VARSOVIE : Trybuna Ludu publie une déclaration du P.O.P.U. reprochant aux Yougoslaves d'avoir fait supporter à Moscou une responsabilité égale à celle de Washington dans l'origine de la tension internationale. Le mot révisionnisme ne figure pas dans le texte.
18. Une délégation du P.C.F. (Ramette et A. Booz) remet à Futz Heine, du Parti social-démocrate d'Allemagne, un message de M. Thorez adressé au

congrès de ce parti qui se tient à Stuttgart : « Nous saluons le rôle important que le parti S.D. joue dans le combat contre la mort atomique. Nous apprécions hautement les positions prises par les délégués du P.S.D. dans les instances internationales sur les questions du danger atomique... Les travailleurs voient la réconciliation franco-allemande dans l'action convergente sur les problèmes communs, la lutte contre la mort atomique, pour la paix et le bonheur de l'homme... Nous serions heureux de voir s'établir entre nos partis des rapports amicaux basés sur le respect mutuel et les intérêts communs. »

21. Moscou : Conférence économique des pays socialistes. Déclaration commune le 24.
24. Moscou : Réunion du Conseil politique du Pacte de Varsovie. Déclaration le 25 : les Etats du Pacte réduiront leurs forces armées de 419.000 hommes en 1958. L'U.R.S.S. retirera ses troupes de Roumanie.
25. Moscou : Le Prix de la Paix est décerné à Louis Saillant, secrétaire général de la F.S.M.
29. Le Comité des Prix internationaux Lénine attribue les prix pour « le renforcement de la paix parmi les nations » à J.L. Hromadka (Tchécoslovaquie), Kaora Jasuo (Japon), Arnold Zweig (Allemagne orientale), Louis Saillant (France), Artur Lundkvist (Suède).

U.R.S.S.

1. Moscou : Banquet au Kremlin en l'honneur du colonel Nasser. Discours de Khrouchtchev : « Si Israël déclenchait une guerre contre les Arabes, ceux-ci se lèveraient pour la guerre sainte contre les agresseurs... Toute l'humanité progressive serait aux côtés des peuples arabes et l'appui moral qui leur serait donné pourrait entraîner un appui matériel, comme la participation de volontaires aux côtés des Arabes dans leur combat contre les agresseurs. »
2. Messages du C.C. du P.C. soviétique aux partis socialistes de France et du Danemark : « Etant donné la nécessité absolue d'unir les efforts de toutes les formations de la classe ouvrière, de toutes les forces pacifiques pour empêcher une guerre atomique, le C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. estime désirable et utile un échange de vues entre nos deux partis... »
— O.N.U. : Au Conseil de Sécurité, M. Sobolev oppose le veto soviétique au plan américain d'inspection de la zone arctique. (C'est la 83^e fois.)
6. Session plénière du C.C. du P.C. soviétique. Rapport de Khrouchtchev sur le développement de l'industrie chimique. L'U.R.S.S. est disposée à passer des commandes dans les pays capitalistes : « L'industrie soviétique y gagnera et les pays capitalistes pourront réduire le chômage chez eux. »
8. Le gouvernement soviétique rejette la proposition des Etats-Unis d'envoyer une délégation de savants et de journalistes soviétiques pour assister à la prochaine explosion nucléaire américaine.
9. Discours de Khrouchtchev à une réception à l'ambassade de Tchécoslovaquie : « Nous avons besoin toute de suite d'un grand nombre de machines et l'industrie tchécoslovaque très développée peut nous les fournir... Notre situation économique est très bonne. Nous n'avons pas besoin d'augmenter nos commandes militaires. Au contraire, nous les réduisons. »
10. Le voyage en Yougoslavie du maréchal Vorochilov est ajourné.
— Message de Khrouchtchev au Président Eisenhower : « L'U.R.S.S. accepte une réunion d'experts pour étudier les détails techniques du contrôle d'un arrêt des expériences nucléaires. »

13. CHILI : Arrivée de V.V. Kouznetsov, ministre adjoint des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., en provenance de Buenos-Aires.
15. Lancement du troisième satellite artificiel soviétique.
16. Nomination de Leonide Illytchev, chef du service de presse au Ministère des Affaires étrangères, comme chef de l'Agitprop au C.C. du P.C. soviétique, à la place de F.V. Constantinov qui devient rédacteur en chef de *Kommunist*, Roumiantsev, qui occupait ce poste, devant diriger la nouvelle revue de l'Internationale à Prague.
27. La *Pravda* publie un discours de Khrouchtchev à la réunion du pacte de Varsovie : « *Le peuple algérien défend ses droits légitimes à disposer de lui-même. Une solution pacifique du problème algérien qui satisferait ses justes revendications en tenant compte des liens historiques entre l'Algérie et la France servirait la paix générale.* »

CHINE

4. Mao Tsé-toung reçoit une mission militaire de la République Arabe Unie.
— Le *Jen Min Ji Pao* publie un article contre le programme de la Ligue des Communistes de Yougoslavie : « *Nous considérons comme juste la critique des erreurs commises par le P.C.Y. contenue dans la résolution du Bureau d'information adoptée en juin 1948.* »
5. Deuxième session du VIII^e Congrès national du P.C. chinois. Rapports d'activité par Liu Chao-chi et sur la conférence de Moscou (nov. 57) par Teng Hsiao-ping. Critique du révisionnisme moderne représenté par le programme du P.C. yougoslave. Discussion sur le développement de l'agriculture.
6. Les gouvernements de Pékin et de Corée du Nord, dans une note au chargé d'affaires britannique, proposent la réunion d'une conférence pour régler la question coréenne dès que les forces américaines auront quitté la Corée du Sud.
12. Le gouvernement chinois rappelle les deux délégations commerciales qui négociaient avec le Japon l'achat de 158.000 tonnes d'acier.
16. D'après le *Jen Min Ji Pao*, on aurait démasqué les leaders des communautés musulmanes de Chine qui fomentaient des émeutes pour créer un royaume indépendant au Hanan. Leur slogan était : « *Les musulmans du monde constituent une seule famille.* »
25. Réorganisation de la direction centrale du P.C. Le maréchal Liu Piao devient vice-président du C.C. (et membre du Politburo). Entrent au Politburo Ko Ching-shih, Li Ching-chuan et Tan Chen-lin. Le Secrétariat est porté de 7 à 9 membres. Le C.C. publiera un « organe théorique permanent bimensuel », le *Hinci* (Drapeau rouge), dirigé par Chen Po-ta, membre suppléant du Politburo.

VIET-NAM NORD

2. HANOÏ : Signature d'un accord entre le gouvernement territorial de la Nouvelle-Calédonie et le Viet-Nam Nord au sujet des ressortissants vietnamiens en Nouvelle-Calédonie. Une délégation du gouvernement de Hanoï se rendra dans l'île avant le 31 juillet.
8. Déclaration gouvernementale renouvelant les propositions de rencontre aux « *autorités du sud* » en vue du rétablissement de relations normales ouvrant le chemin à la réunification.

POLOGNE

5. Une délégation du P.O.P.U. et du gouvernement polonais, conduite par Gomulka et Cyrankiewicz, se rend en Bulgarie (jusqu'au 9), en Hongrie (9-11) et en Roumanie (12-15) (voir *Mouv. com. int.*).
— VARSOVIE : Conférence, jusqu'au 7, de représentants des centrales syndicales de Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Allemagne orientale.
17. VARSOVIE : Premier Congrès de l'Association Pologne-Chine.

22. *Trybuna Ludu* publie la décision de la IV^e session plénière de l'Association de la Jeunesse socialiste instituant des « *compagnies de travail* » pour les jeunes, « *conformément aux besoins de l'économie nationale* ».

— Loi réprimant les délits des « *hooligans* ».

24. MOSCOU : Une délégation polonaise (Gomulka-Cyrankiewicz) rencontre Khrouchtchev.

TCHÉCOSLOVAQUIE

4. Le gouvernement tchécoslovaque dément les affirmations de M. Lange, ministre norvégien des Affaires étrangères, confirmant l'existence de rampes de lancement en Tchécoslovaquie.
7. PRAGUE : Signature d'un accord commercial entre la Chine et la Tchécoslovaquie.
8. *Rude Pravo* publie un article contre la Ligue des Communistes yougoslaves : les thèses présentées à son congrès mettaient en cause la politique de paix pratiquée depuis quarante ans par l'U.R.S.S. : « *Les relations entre notre Parti et la Ligue des Communistes yougoslaves ne peuvent se développer que sur la base du marxisme-léninisme. Les travaux du VII^e Congrès montrent que les communistes yougoslaves sont décidés à suivre leur propre chemin différant de celui des autres P.C. A eux de réfléchir sur la critique fraternelle qui leur est adressée.* »
9. Fête du 13^e anniversaire de la Libération. Discours de A. Novotny : « *Notre armée populaire est prête, avec l'invincible armée soviétique et les armées des pays socialistes, à défendre l'organisation socialiste et la paix mondiale.* » Discours du général Svoboda : « *Notre lutte finale n'est pas terminée... L'unité des forces de paix a donné une leçon aux aventuriers de la guerre de Corée, au Viet-Nam, en Egypte et en Hongrie... Nous allons vaincre le capitalisme qui est condamné à périr.* »
12. MOSCOU : Ouverture de l'exposition des « *cadeaux de l'armée tchécoslovaque à l'armée soviétique* ».
16. BRATISLAVA : Congrès du P.C. slovaque (16-18). Délégation du C.C. du P.C. tchécoslovaque (Kopecky, Barak, Fierlinger, Krutina). V. Kopecky : « *Les Slovaques ne doivent pas s'enfermer dans la coquille nationaliste... Les tendances erronées chez certains intellectuels slovaques sont dues à une fausse interprétation du sens du XX^e Congrès.* » Karol Bacilek est réélu premier secrétaire.
23. LE CAIRE : A. Karpisek, ambassadeur de Tchécoslovaquie, offre des bourses aux étudiants libanais.
29. LE CAIRE : Le gouvernement tchécoslovaque invite des étudiants égyptiens à passer leurs vacances à Prague.

HONGRIE

10. Meeting à Budapest en l'honneur de la délégation polonaise. Discours de Kadar : « *Les révisionnistes conduits par le groupe de Nagy qui est devenu un traître, ont voulu anéantir le parti et détruire les bases de l'Etat ouvrier et paysan.* » Discours de Gomulka : « *Nous avons trouvé juste et nécessaire la décision de l'U.R.S.S. prise pour aider les forces socialistes hongroises. Ce geste était de sa part l'accomplissement de son devoir internationaliste envers le peuple hongrois, la paix et tous les Etats socialistes.* »

ALLEMAGNE ORIENTALE

28. Suppression des tickets de rationnement qui subsistaient encore pour la viande, la matière grasse et le sucre. Les nouveaux prix seront supérieurs à ceux des denrées jusqu'ici rationnées, mais inférieurs à ceux du marché libre.

BULGARIE

1. Un groupe d'étudiants arabes, faisant « *leurs études* » à Sofia, prend part au défilé du 1^{er} mai.
5. Entretiens polono-bulgares (voir *Mouv. com. int.*).

7. La presse bulgare reproduit l'article du *Jen Min Ji Pao* (5 mai), hostile à Tito.
15. Article du *Rabotnicesko Delo* contre le révisionnisme de Tito : « *La critique formulée en 1948 reste tout à fait valable, même à présent.* »
23. MOSCOU : Signature d'un accord économique soviéto-bulgare pour 1961-1965.
31. SOFIA : Arrivée de N. Khrouchtchev, venu assister au VII^e Congrès du P.C. bulgare.

YOUGOSLAVIE

16. BELGRADE : Article de Perovitch dans *Kommunist* : la campagne antiyougoslave « *implique un révisionnisme précis des principes du marxisme-léninisme.* »
— D'après un porte-parole, le gouvernement yougoslave se félicite que l'organe du P.C. polonais, *Trybuna Ludu*, ait publié que les divergences idéologiques entre les pays communistes ne doivent pas compromettre les relations entre les Etats.
23. Le maréchal Tito ajourne *sine die* le voyage qu'il devait faire en Pologne à la fin de mai.
29. Le gouvernement soviétique ajourne de cinq ans le délai d'exécution des accords économiques soviéto-yougoslave de janvier et août 1956.

FRANCE

8. Création d'un Comité de résistance contre le fascisme par trente personnalités, dont Pierre Cot, Raymond Guyot, Jean Schaefer, André Voguet.
9. Interview de Maurice Thorez à *Paris-Presse* : « *Faire appel au général de Gaulle, c'est tourner le dos aux aspirations populaires... Sur le problème de l'Algérie, tout le monde ignore ce qu'il faut penser... Nous n'avons pas plus d'inclination pour le candidat présenté au poste de dictateur que de sympathie pour la théorie même de la dictature.* »
13. Saisie de l'*Humanité*.
— Le Bureau politique du P.C.F. appelle « *les travailleurs à se rassembler immédiatement dans chaque entreprise, à exprimer sous les formes les plus diverses (délégations, arrêts de travail, manifestations de rue) leur volonté de défendre la République* » et « *demande à toutes les fédérations, sections et cellules du Parti de prendre les contacts nécessaires avec les organisations du Parti socialiste et de tous les groupements républicains.* »
— Le groupe communiste s'abstient dans le vote d'investiture de M. Pflimlin, qui recueille 273 voix contre 124.
14. Interdiction du meeting communiste prévu pour le soir au Vél' d'Hiv', à Paris.
— Déclaration du Bureau politique du P.C.F. réclamant « *la mise hors la loi de Massu* » et « *l'arrestation de J. Soustelle* ».
15. Appel du Comité central et du Groupe communiste : « *De Gaulle a jeté le masque... Ne laissez pas la rue aux factieux.* »
16. Les communistes votent la loi permettant au gouvernement d'instaurer l'état d'urgence (adoptée par 462 voix contre 112).
18. Déclaration du Bureau politique : « *Le P.C.F. réaffirme solennellement qu'il ne saurait y avoir d'autres buts pour la classe ouvrière que de défendre la légalité républicaine et de sauvegarder les institutions démocratiques et constitutionnelles.* »
— Claude Roy demande sa réintégration au P.C.F.
19. Echec de la grève ordonnée par la C.G.T. pendant la conférence du général de Gaulle.
— Déclaration du Bureau politique : « *Aucun doute ne subsiste. De Gaulle veut le pouvoir personnel et la dictature... Le gouvernement doit se servir des pouvoirs spéciaux pour relever de leur commandement les officiers factieux.* »
20. Réunion du Comité central. Résolution approuvant l'action du Bureau politique et du groupe parlementaire.

— Le groupe parlementaire vote la loi accordant les pouvoirs spéciaux au gouvernement sur l'Algérie (adoptée par 475 voix contre 100).

23. Télégramme de Larbi Bouhali, secrétaire du P.C. algérien, au P.C.F. : « *Nos deux peuples ont pour ennemis communs les ultra-colonialistes contre lesquels ils ont intérêt à renforcer leur front de combat...* »
25. Déclaration du Bureau politique — qui a siégé toute la journée : « *Le gouvernement doit donner aux antifascistes corses les moyens de balayer les factieux.* »
— Saisie d'une édition spéciale de l'*Humanité*.
26. Message du C.C. et du groupe parlementaire aux travailleurs, républicains et patriotes de Corse.
— Le groupe communiste vote la déchéance d'Arighi.
27. Echec de la grève générale lancée par la C.G.T. et le P.C.F.
— Le groupe communiste vote la loi autorisant le gouvernement à présenter un projet de révision constitutionnelle (adoptée par 408 voix contre 165, la majorité requise était de 296 voix, mais le président du Conseil avait déclaré qu'il ne tiendrait pas compte des voix communistes).
28. Le P.C.F. assure le succès de la manifestation organisée de la Nation à la République par le Comité d'action et de défense républicaine (S.F.I.O., M.R.P., Rad.-Soc., U.D.S.R.).

— Déclaration du B.P. : « *L'attitude du Parti socialiste est décisive pour la formation d'un gouvernement de défense républicaine. L'exclusive anticommuniste est mortelle pour la République.* »
Lettre de Jacques Duclos aux partis républicains proposant une rencontre rapide des représentants de tous les groupes républicains de l'Assemblée.

29. Communiqué du C.C. du P.C.F. : « *Le Président de la République a chargé de Gaulle de former le gouvernement, et de Gaulle a formulé aussitôt l'exigence que la représentation nationale abdique tous ses droits et lui confie les pleins pouvoirs de la dictature. Ni le parlement ni le pays n'accepteront le défi qui leur est lancé.* » Déclaration du groupe parlementaire du P.C.F. qualifiant le message du Président de la République à l'Assemblée de « *véritable sommation à la représentation nationale* » et de « *mise en demeure* ».

30. Saisie de l'*Humanité*.

— Lettre de Thorez et Duclos au Président de la République qui les avait appelés en consultation : « *Conscient de nos responsabilités, nous ne voulons pas nous prêter au scénario destiné à couvrir d'une apparence de légalité la capitulation devant les coups de force d'Alger et d'Ajaccio visant à imposer par la violence la venue au pouvoir du général de Gaulle... La représentation nationale a été soumise par votre message à une pression inadmissible.* »

31. Les communistes votent contre l'investiture du général de Gaulle.

TUNISIE

22. Déclaration du C.C. du P.C. tunisien : « *Les ultra-colonialistes voudraient un pouvoir fasciste en France pour briser tout obstacle à leurs crimes, toute opposition à la guerre d'Algérie...* » Le P.C. tunisien propose de réaffirmer à nouveau le mot d'ordre d'évacuation des troupes françaises et de « *s'adresser à l'opinion internationale en posant devant l'O.N.U. le problème des dangers colonialistes en Afrique du Nord, en avisant tous les chefs d'Etat, sans exception.* »

LAOS

4. Elections législatives complémentaires de vingt députés pour représenter les deux provinces du Pathet-Lao. Sur 21 sièges à pourvoir, 8 sont conquis par les candidats du Front patriotique (ex-Pathet-Lao).

ITALIE

20. Le gouvernement soviétique propose au gouvernement italien un pacte d'amitié et de non-agression.

- 23. RADIO-Moscou : Déclaration du ministre des Affaires étrangères selon laquelle il n'y aurait plus de prisonniers italiens en U.R.S.S.
- 25. Elections générales : les communistes recueillent 6.700.000 voix, soit 22,7 % des suffrages exprimés et 140 sièges, contre 6.122.000, soit 22,6 %, et 143 sièges en 1953.
- 28. Déclaration de Togliatti: « Pour la défense de la démocratie, de la liberté et de la paix, nous sommes prêts à nous entendre avec tous ceux qui vont dans la même direction que nous. »

ESPAGNE

- 5. La journée de réconciliation nationale organisée par le P.C. espagnol (ordre était donné de boycotter les transports en commun) n'a obtenu un léger succès qu'à Madrid.

GRANDE-BRETAGNE

- 5. Voir *Mouv. com. int.* du 5.
- 6. Lettre du C.C. du P.C. soviétique au Parti travailliste lui demandant de s'opposer à l'armement atomique de la Bundeswehr. Le P.C. soviétique est convaincu que le Parti travailliste révisera son attitude quant à la coopération avec lui.

BELGIQUE

- 5. Le P.C. d'U.R.S.S. propose au Parti socialiste belge un échange de vues sur les questions intéressant la paix.
- 7. Accord commercial Benelux-Yougoslavie.
- 19. Accord aérien belgo-soviétique signé à Moscou.
- 27. Séjour à Bruxelles de Vassily Kouznetzov, premier vice-ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S. — A Bruxelles, conférence de l'écrivain soviétique Ilya Ehrenbourg.

PAYS-BAS

- 28. Elections municipales : Le P.C. néerlandais recueille 190.726 voix (soit 5,5 %) contre 235.544 (soit 8,7 %) en 1953.

FINLANDE

- 23. Moscou : Arrivée de M. Kekkonen, président de la République finlandaise. Un accord est signé le 30. L'U.R.S.S. accorde à la Finlande un prêt à long terme de 450 millions de roubles.

ARGENTINE

- 2. Le P.C. argentin fait réparaître son quotidien, *La Ora*, interdit par Peron en 1950.

GRÈCE

- 11. Elections législatives. Sur 3.796.000 suffrages exprimés, l'E.D.A. en obtient 926.299 (24 % contre 10 % aux précédentes élections, et 78 députés au lieu de 17).

ÉGYPTE

- 15. Moscou : Déclaration commune soviéto-arabe. Le gouvernement de la R.A.U. exprime sa reconnaissance au gouvernement soviétique pour son assistance au programme d'industrialisation de la R.A.U. Discours de Nasser remerciant l'U.R.S.S. d'avoir pour la première fois brisé le monopole des armes au Proche-Orient. Discours de Khrouchtchev : « Nous voudrions voir l'unité arabe se réaliser sous la direction de Nasser. » Nasser invite Vorochilov et Khrouchtchev à visiter l'Égypte.

IRAN

- 11. Exécution de Khosrov Bouzbeh, membre du C.C. du Parti toudeh.

**Associations d'Etudes
et d'Informations Politiques Internationales**

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.